

Inteligencia Artificial generativa en la administración pública y el derecho fundamental a una buena administración¹

José Ignacio Herce Maza²

Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Administrativo
Universidad Rey Juan Carlos
ignacio.herce@urjc.es
ORCID: 0000-0002-8495-0366

Palabras clave: inteligencia artificial, inteligencia artificial generativa, derechos fundamentales, dignidad de la persona, administración pública.

Keywords: Artificial Intelligence, Generative Artificial Intelligence, Fundamental Rights, Human Dignity, Public Administration.

Resumen: Las tecnologías digitales han revolucionado nuestra vida, pero la Inteligencia Artificial (IA) ha sido especialmente disruptiva. La IA, en particular la generativa, ha generado debates en múltiples áreas, desde la ética hasta el derecho o la economía. En el sector público, la IA puede mejorar la eficiencia en su actuación, pero su uso debe garantizar los derechos fundamentales, pues es necesario que la IA sea fiable, confiable y respetuosa con la dignidad humana. La implementación de la IA ha de estar acompañada de una supervisión humana adecuada y de regulaciones que protejan los derechos fundamentales sin frenar el desarrollo tecnológico. El derecho fundamental a una buena administración en sentido amplio es un elemento imprescindible para que la IA utilizada por la Administración Pública sirva a los intereses generales en respeto de los derechos y libertades individuales de la ciudadanía.

- 1 Este trabajo se enmarca en las líneas de investigación del «Grupo de Investigación en Transición Energética y Acción por el Clima, Global y Local», de la Universidad Rey Juan Carlos (GLOCALRES). Pueden obtener más información del grupo de investigación en la siguiente página web: <https://glocalres.es/>
- 2 Pueden encontrar más información sobre el perfil académico del autor en la siguiente página web: www.joseignacioherce.es

Generative Artificial Intelligence in Public Administration and the Fundamental Right to Good Administration

Abstract: Digital technologies have revolutionized our lives, but Artificial Intelligence (AI) has been particularly disruptive. AI, especially generative AI, has sparked debates in multiple areas, from ethics to law and economics. In the public sector, AI can improve efficiency, but its use must respect fundamental rights, as it is necessary for AI to be reliable, trustworthy, and respectful of human dignity. It is essential that the implementation of AI is accompanied by adequate human supervision and regulations that protect fundamental rights. The fundamental right to good administration in a broad sense is an essential element so that the AI used by the Public Administration serves the general interests in respect of the individual rights and freedoms of citizens.

I. Introducción

Las tecnologías digitales como *big data*, *blockchain* o *Internet of Things* han producido una gran disrupción en la realidad humana. Dentro de ellas, la Inteligencia Artificial (en adelante, **IA**) ha irrumpido con muchísima fuerza. No se dedicarán muchas líneas a este asunto pues la intensidad con la que ha entrado en nuestra realidad es un hecho sin duda conocido por quienes leen estas páginas. Es altamente probable que el lector haya utilizado sistemas de Inteligencia Artificial Creativa o Generativa (en adelante, IAC o IAG) alguna vez. Si todavía no lo ha hecho, lo hará pronto.

La IA ha supuesto un hito sin precedentes en la historia reciente, equiparable a la importancia de la invención de la imprenta o la creación de Google. Se ha incorporado con tanta intensidad que tiene un papel protagonista en nuestra vida diaria³. La introducción de las distintas herramientas de IA como la generativa plantea grandes debates desde el punto de vista ético, moral, filosófico, económico, jurídico y político. Los instrumentos de IA van mucho más allá de las dinámicas meramente automatizadas para funcionar con un sistema que, al emular la inteligencia humana, ha llegado a poner en entredicho incluso el concepto tradicional de creatividad.

Nuestra sociedad depende cada vez más de las tecnologías digitales en ámbitos personales, económicos, sociales y en las relaciones con los poderes públicos. Hemos vivido un *advenimiento masivo*⁴ de la IA que se encuentra presente en vehículos autónomos, robots asistenciales, diagnósticos médicos y tratamientos clínicos⁵, teléfonos inteligentes o aplicaciones de navegación. Gran cantidad de personas utilizan herramientas como ChatGPT o Copilot para sus asuntos personales, y de forma oficial u

3 SALDAÑA ORTEGA, V. La inteligencia artificial y su afectación en el Derecho administrativo: especial referencia a la contratación pública. *Unión Europea Aranzadi*, núm. 4, 2024.

4 CÁCERES NIETO, E. La inteligencia artificial aplicada al Derecho como una nueva rama de la teoría jurídica. *Anales de la Cátedra Francisco Suárez*, núm. 57, 2023, p. 64.

5 GUERRA A, & GARCIA-MAYOR, R. Retos éticos que plantea el uso de la inteligencia artificial en el diagnóstico y tratamiento clínico. *Cuadernos de Bioética*, núm. 29, 2019, pp. 303-304.

oficiosa en las empresas, entidades o administraciones en las que desempeñan sus labores profesionales. Empresas y Administraciones adquieren sistemas de IA para mejorar su gestión⁶.

El Sector Público, como decía, no ha resultado ajeno a estas herramientas. Éstas son de gran utilidad para la realización de sus tareas ordinarias, especialmente las vinculadas a la burocracia. Aunque no podemos dudar de su utilidad el uso de la IA por parte del Estado y la Administración Pública tiene como límite incuestionable los derechos fundamentales de la persona humana, pues las herramientas tecnológicas no pueden (ni deben) ser un obstáculo para la protección de los derechos fundamentales del ser humano y del libre desarrollo de su personalidad. No olvidemos que el principal elemento legitimador del Estado es la protección y promoción de los derechos fundamentales de las personas.

Cierto es que la utilización de herramientas de IA en la Administración Pública ofrece múltiples oportunidades para mejorar la eficiencia en la actuación de las estructuras administrativas y de la calidad de los servicios públicos prestados. Un buen uso de las herramientas que simulan la inteligencia humana puede redundar en una mejor satisfacción de los intereses generales⁷. Un mal uso puede embestir la garantía de los derechos fundamentales y los pilares del Estado social y democrático de Derecho.

La Comunicación de 2018 de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones rubricada *Inteligencia artificial para Europa* señalaba que *lejos de ser ciencia-ficción, la inteligencia artificial forma parte de nuestras vidas. (...) La IA, además de facilitarnos la vida, nos está ayudando a resolver algunos de los principales retos a los que se enfrenta nuestro mundo: desde el tratamiento de enfermedades crónicas o la reducción de las tasas de mortalidad en los accidentes de tráfico hasta la lucha contra el cambio climático o la previsión de las amenazas a la ciberseguridad.*

¿Podrá sustituir la IA a la mente humana? Los instrumentos de IA pueden dar respuestas elocuentes pero, con independencia de la posibilidad de que cometan errores derivados de la información que se ha volcado en ellos, de su programación o de su sistema de *machine learning*, se basan en dinámicas algorítmicas y juicios de probabilidades que carecen de una cualidad propia de la mente de la persona: el sentido común. Por eso han

- 6 Sobre la adquisición de IA por parte del Sector Público, recomiendo acudir a GALLEGO CÓRCOLES, I. «Capítulo XI. La contratación de soluciones de inteligencia artificial». En: GAMERO CASADO, E. & PÉREZ GUERRERO, F. L. *Inteligencia artificial y sector público: retos, límites y medios*. España, Tirant lo Blanch, 2023 y MIRANZO DÍAZ, J. *Inteligencia artificial y derecho administrativo: especial referencia a los instrumentos de colaboración público-privada y contratación pública*. España, Tecnos, 2023.
- 7 Así lo expusimos en: GARCÍA MEXÍA, P. & HERCE MAZA, J.I. «Uso de herramientas de inteligencia artificial generativa por los poderes públicos: algunos problemas jurídicos». En: GARCÍA ESCUDERO MÁRQUEZ, P. (Dir.), MUÑOZ GUIJOSA, M. A. & GONZÁLEZ DE ZÁRATE LORENTE, R. (Coords.). *Constitución, Administración y Parlamento: Homenaje a Fernando Sáinz Moreno*. Madrid, Congreso de los Diputados, 2024.

sido consideradas como sistemas no pensantes de alto rendimiento⁸. *Ver en los datos y en la inteligencia artificial, la esencia del verdadero conocimiento, es un espejismo*⁹. El ciberoptimismo no debe hacernos olvidar nunca la posición central de la persona, dotada de una dignidad y de unos derechos inherentes a ella. La tecnología está al servicio del ser humano y no al revés.

Se ha afirmado que la IA carece de sentido común y que su utilización puede poner en riesgo los derechos fundamentales. Por este motivo se han establecido unos principios básicos que han de regir a la actividad sustentada en IA entre los que destacan la acción y supervisión humanas. La IA no puede servir como un descargo de responsabilidad en la gestión y en la toma de decisiones, especialmente cuando nos encontramos en el ámbito de la Administración Pública y en el ejercicio de potestades administrativas.

Así las cosas, los principios de acción y supervisión humanas fueron introducidos en las *Directrices éticas para una IA fiable elaborada por un grupo de expertos de alto nivel por la Comisión Europea* (2019) e incorporado en el Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024 (en adelante, RIA), por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial como un elemento basilar del modelo de IA europeo.

Sin caer en un pesimismo tecnológico es necesario que los poderes públicos sean conscientes de que las herramientas tecnológicas son un mero instrumento para una mejor dinámica de la gestión pública en el marco que ofrece un buen gobierno y una buena administración ampliamente considerados¹⁰. Una gestión pública de la que son responsables personas de carne y hueso, que no pueden abandonar sus deberes éticos y jurídicos al arbitrio de sistemas algorítmicos. Las decisiones instrumentadas mediante IA se basan en juicios matemáticos¹¹, muy lógicos, pero no necesariamente razonables.

El ser humano es responsable del uso de la tecnología y por ello, ha de ser garantizada una reserva de humanidad en la IA, especialmente por aquella utilizada por las Administraciones Públicas¹². Para una adecuada utilización de la IA por quienes desempeñan sus labores en la función pública es necesaria una labor de concienciación y de formación en el uso de IA.

8 SUSSKIND, R. & SUSSKIND, D. *El futuro de las profesiones. Como la tecnología transformará el trabajo de los expertos humanos*. España, Tell Editorial, 2016, p. 272.

9 PIGEM, J. *Ángeles o robots. La interioridad humana en la sociedad hiperconectada*. España, Fragmenta Editorial, 2018, p. 58.

10 RODRIGUEZ-ARANA MUÑOZ, J. Nuevas tecnologías, derecho administrativo y dignidad de las personas. *Revista de Direito Administrativo, Infraestrutura, Regulação e Compliance*, núm. 29, 2024, pp. 309-326.

11 O'NEIL, C. *Armas de destrucción matemática. Cómo el big data aumenta la desigualdad y amenaza la democracia*. Madrid, Capital Swing, 2017.

12 PONCE SOLÉ, J. Reserva de humanidad y supervisión humana de la inteligencia artificial. *El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho*, núm. 100, 2022. PONCE SOLÉ, J. Inteligencia artificial. Derecho administrativo y reserva de humanidad: algoritmos y procedimiento administrativo debido tecnológico. *Revista General de Derecho Administrativo*, núm. 50, 2019.

Toda innovación abre un abanico de oportunidades que vienen acompañadas de riesgos de muy diversa índole. Los espacios y oportunidades que abre el escenario tecnológico en el mundo digital no son, ni deben ser, un lugar de impunidad para quienes pretenden conculcar los derechos fundamentales de la persona. Como indica la Carta de Derechos Digitales de 2021 de España el desarrollo y generalización de las tecnologías digitales dan lugar a nuevos escenarios, contextos y conflictos que han de ser resueltos mediante la adaptación de los derechos y la interpretación sistemática del Ordenamiento en aras de la protección de los valores y bienes constitucionales. La IA no es menos, pues una inadecuada implantación de estos sistemas puede contravenir derechos inherentes al ser humano como la libertad de expresión, la igualdad e interdicción de la discriminación, la intimidad o el derecho al proceso administrativo debido.

Y no es baladí hacer referencia a la conexión entre los derechos fundamentales y la IA de la Administración Pública, pues si parafraseamos a Tocqueville, la Administración Pública es *poderosísima y prodigiosamente activa. Incesantemente se la veía ayudar, impedir, permitir (...). Influía ya de mil maneras no solamente en la marcha general de los asuntos, sino en la suerte de las familias y en la vida privada de cada hombre*. La Administración Pública tiene una incidencia directa y plena en la vida diaria de las personas y comunidades en las que libremente se integra. Viviríamos una auténtica distopía si se diera el caso de que las tareas de servicio al interés general recayeran en última instancia en sistemas de IA y no en personas de carne y hueso.

La Administración Pública, que por imperativo constitucional sirve con objetividad los intereses generales con sometimiento pleno a la ley y al Derecho, tiene la responsabilidad de conciliar el aprovechamiento de las oportunidades que brinda el progreso tecnológico con la protección de la dignidad humana. La aplicación del principio de eficacia está subordinado a la protección de la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes y el libre desarrollo de la personalidad. En este trabajo se hará referencia a la utilización de sistemas de IA creativa en la Administración Pública y su conexión con los derechos fundamentales, especialmente con el derecho fundamental a una buena administración. Éstos han de ser garantizados tanto en el mundo analógico como en el mundo digital.

II. Inteligencia artificial. Aproximación a su régimen jurídico y a la utilización de la inteligencia artificial creativa en la administración pública

1. La regulación de la IA. Una fuente de desafíos jurídicos

A principios del siglo XX se consideraba que, en la experiencia social contemporánea, la importancia adquirida por los descubrimientos científicos y las innovaciones tecnológicas

cas había alcanzado un relieve sin precedentes en el horizonte moral de la historia de la humanidad¹³. En el primer cuarto del siglo XXI la realidad ha superado con holgura todas las expectativas.

Nótese de la fuerza del término utilizado por Frossini: *horizonte moral*. Considero que la expresión se refiere al espacio en el que se interpretan y dotan sentido las acciones humanas. En el espacio que ofrece el citado *horizonte moral* se encuentra la tecnología y sus posibles usos, buenos y malos. Y es que la tecnología en sí misma es un mero instrumento al servicio de su operador. Quien utiliza instrumentos tecnológicos y herramientas de IA no puede desentenderse de los resultados de su aplicación. El ser humano es responsable de las herramientas que crea, de la forma que tiene de utilizarlas y de las consecuencias de su uso.

Los efectos positivos de la IA son innumerables, tanto en el sector privado como en el público. La IA mejora las organizaciones, su gestión y sus procesos internos. Han aparecido nuevos modelos de negocio, productos y servicios¹⁴. Para el Estado, cuestiones como la predictibilidad de las decisiones administrativas y las sentencias judiciales, los sistemas objetivos de selección de empleados públicos, el incremento de la protección policial, la identificación de delincuentes o la capacidad de detectar situaciones en los que hay altas probabilidades de que se produzcan defraudaciones a la Hacienda Pública¹⁵ mejoran la realización de las funciones de la Administración.

A la vez puede tener efectos negativos, pues las ventajas indicadas pueden afectar a derechos individuales como la intimidad, la protección de datos, la igualdad y no discriminación o la presunción de inocencia. También puede provocar la destrucción de puestos de trabajo, la confusión entre inocentes y delincuentes si se utiliza mal la biometría o incrementar la discriminación¹⁶. El poder de las herramientas digitales activas en la actualidad, como la IA y el internet de las cosas pueden afectar a derechos fundamentales con gran intensidad¹⁷, tanto en el sector privado como en el sector público.

La tecnología abre numerosos retos para el Ordenamiento jurídico en una dimensión horizontal y multidisciplinar. La tecnología despliega nuevos horizontes en materias como

-
- 13 FROSSINI, V. «Los derechos humanos en la era tecnológica». En: SORIANO DÍAZ, R. L., ALARCÓN CABRERA, C., MORA MOLINA, J.J. *Diccionario Crítico de los Derechos Humanos*, Andalucía, Universidad Internacional de Andalucía, 2020, p. 80.
 - 14 BARRIO ANDRÉS, M. Modelos de negocio basados en datos, publicidad programática, inteligencia artificial y regulación: algunas reflexiones. *IDP. Revista de Internet, Derecho y Política*, núm. 36, 2022.
 - 15 BARRIO ANDRÉS, M. «La regulación europea y española de la inteligencia artificial: sus fundamentos tecnológicos, objetivos y principios». En: GARCÍA ESCUDERO MÁRQUEZ, P. (Dir.), MUÑOZ GUIJOSA, M. A. & GONZÁLEZ DE ZÁRATE LORENTE, R. (Coords.). *Constitución, Administración y Parlamento: Homenaje a Fernando Sáinz Moreno*. Madrid, Congreso de los Diputados, 2024, p. 1559.
 - 16 Ibid.
 - 17 LUCENA CID, I. V. «El concepto de la intimidad en los nuevos contextos tecnológicos». En: GALÁN MUÑOZ, A. *La protección jurídica de la intimidad y de los datos de carácter personal frente a las nuevas tecnologías de la información y comunicación*. Valencia, Tirant lo Blanch, 2014.

la cadena de custodia y la prueba tecnológica, la IA aplicada a la Administración de Justicia y la función jurisdiccional, la tecnovigilancia, el manejo de la información personal, los criptoactivos y el nuevo entorno financiero, el control de las *fake news* en las plataformas digitales, la investigación sanitaria e incluso el armamento autónomo. La lista parece innumerable.

Como parte del horizonte moral al que se ha hecho referencia *ut supra*, y reconociendo los posibles efectos negativos de la tecnología reciente y de la IA, se ha reivindicado una ética de los instrumentos que tratan de emular la inteligencia humana. La práctica del uso de la tecnología está estrechamente relacionada con los principios éticos que incorpora y es una condición básica para la apropiación y aceptación de la tecnología por parte de la comunidad¹⁸. La necesidad de una IA ética ha sido proclamada internacionalmente y se ha convertido en esencial en el modelo regulatorio europeo¹⁹ que despliega sus efectos en la Unión Europea y por tanto, en España.

La *Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial* de la UNESCO (2021) defiende un modelo ético de la IA basada en el respeto, protección y promoción de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana. Entre sus principios éticos más destacables se encuentran los de i) proporcionalidad e inocuidad, ii) seguridad y protección, iii) equidad y no discriminación, iv) sostenibilidad, v) derecho a la intimidad y protección de datos, vi) supervisión y decisión humanas, vii) transparencia y explicabilidad, viii) responsabilidad y rendición de cuentas, ix) sensibilización y educación, x) gobernanza y colaboración.

La Unión Europea ha apostado también por una IA construida sobre la base de fundamentos éticos, que con posterioridad se han incorporado en el Ordenamiento jurídico con toda fuerza en el RIA. En el documento *Directrices éticas para una IA fiable elaborada por un grupo de expertos de alto nivel por la Comisión Europea* (2019) se hizo referencia a la necesidad de una IA fiable que respetara los principios éticos de i) respeto de la autonomía humana, ii) prevención del daño, iii) equidad y iv) explicabilidad.

En las citadas directrices se señaló una lista de requisitos que conforman una IA fiable (y confiable). A saber:

- **Acción y supervisión humanas.** Los sistemas de IA han de estar supervisados por los seres humanos, especialmente aquellos que puedan comprometer los derechos fundamentales de las personas.
- **Solidez técnica y seguridad.** Incluyéndose la capacidad de resistencia a los ataques y a la seguridad, un plan de repliegue, precisión y fiabilidad.
- **Gestión de la privacidad y los datos.** Ha de respetarse la privacidad de las personas, salvaguardarse la calidad e integridad de los datos y su acceso.

18 AUSIN, T. ¿Por qué ética para la Inteligencia Artificial? Lo viejo, lo nuevo y lo espurio. *Sociología y Tendencia*, núm. 11, 2021, p. 14.

19 COTINO HUESO, L. Ética en el diseño para el desarrollo de una inteligencia artificial robótica y big data confiables y su utilidad desde el derecho. *Revista catalana de dret públic*, núm. 58, 2019, p. 33.

- **Transparencia.** Los sistemas de IA han de ser explicables y trazables.
- **Diversidad, no discriminación y equidad.** La IA ha de estar ausente de riesgos injustos, ha de ser accesible, respetar el diseño universal y garantizar la participación de las partes interesadas.
- **Bienestar social y ambiental.** Incluyendo la sostenibilidad, respeto del medio ambiente, impacto social, sociedad y democracia.
- **Rendición de cuentas.** Entre las que se incluyen la auditabilidad, la minimización de efectos negativos y su notificación.

Considero que es un error culpabilizar a las herramientas de los daños causados por quienes las utilizan. Una herramienta de IA carece de ideología, su utilización dependerá pues de los sesgos que puedan generarse a partir de su programación inicial, de cómo se ha gestionado su aprendizaje y de la información que le es volcada por el operador que la utiliza y enseña.

La dimensión instrumental de las tecnologías digitales y de la IA debe estar cada vez más clara para que estas herramientas sean dignas de la condición humana y, en el ámbito público, sean eficaces medios para realizar políticas públicas cada vez más respetuosas con los derechos fundamentales²⁰. Hay una diferencia abismal entre hacer uso de sistemas inteligentes (máquinas, algoritmos, robots) a la hora de tomar decisiones y delegar en esos sistemas inteligentes decisiones significativas para la vida de las personas y de la naturaleza²¹. Una ética de la IA es necesaria e imprescindible para garantizar la protección de la dignidad de la persona, sin que ésta, necesariamente, rompa con el desarrollo tecnológico de la sociedad.

Los principios éticos a los que se ha hecho referencia, si son incorporados en un texto normativo de obligado cumplimiento, se convierten en auténticos principios generales del Derecho positivizados²², que se justifican dentro del principio general de dignidad de la persona, pero desde un punto de vista tecnológico. Así ha sucedido con el RIA, que ha incorporado numerosos principios éticos presentes en los documentos internacionales y europeos sobre la ética de la inteligencia artificial²³.

No es fácil para el legislador concretar un catálogo de principios éticos a regulaciones específicas y vinculantes que han de cumplir con estándares de calidad regulatoria, garantizar la seguridad jurídica y favorecer la innovación sin perder de vista la protección de la dignidad de la persona y de los derechos que le son inherentes.

20 **RODRIGUEZ-ARANA MUÑOZ, J.** Nuevas tecnologías, derecho administrativo y dignidad de las personas. *Revista de Direito Administrativo, Infraestrutura, Regulação e Compliance*, núm. 29, 2024, pp. 309-326.

21 **CORTINA ORTS, A.** Ética de la Inteligencia Artificial. *Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas*, 2019.

22 **MARTÍN JIMÉNEZ, F. J.** Inteligencia artificial y ética: hacia una aplicación de los principios éticos en el ámbito de la UE. *Cuadernos Europeos de Deusto*, núm. 86, 2023, p. 114.

23 Sobre la ética de la inteligencia artificial: **MORENO REBATO, M.** *Inteligencia artificial (umbrales éticos, derecho y administraciones públicas)*. España, Aranzadi, 2021.

Las decisiones regulatorias sobre la materia se encuentran ante numerosos retos: ¿se establece un modelo basado en regulaciones específicas o, por el contrario, configurado sobre la base de legislaciones sectoriales? ¿Cómo regulamos una materia que cambia constantemente? ¿Cómo aterrizamos en normas jurídicas aspectos de una elevadísima complejidad técnica? ¿Optamos por un modelo de *soft law*, promovemos la autorregulación o buscamos una dinámica normativa tradicional? La cuestión no es nada sencilla pues las regulaciones preventivas pueden obstaculizar la innovación, dificultar la carrera tecnológica e impedir disfrutar de todos los beneficios que traen consigo. La ausencia de regulación, por otro lado, puede arrumbar con los derechos fundamentales de las personas, entre ellos, los vinculados a la privacidad, protección de datos e igualdad.

Y aunque sea un auténtico reto para el legislador regular la IA, el auge de la sociedad de la información, las nuevas tecnologías y las herramientas digitales de que ahora disponemos han obligado a las autoridades a dar una respuesta regulatoria²⁴destinada, al menos en el modelo europeo, a garantizar los derechos fundamentales de las personas. De las distintas formas de regular la IA adoptadas se desprenderá una mayor o menor garantía de los derechos, a la vez que se favorecerá o limitará la innovación. En mi opinión la garantía de los derechos fundamentales no es incompatible con el progreso tecnológico. La solución no radica en burocratizar la utilización de la IA, sino en saber equilibrar el juego innovación-derechos fundamentales.

Progresivamente los legisladores de todo el mundo están concretando los principios éticos que han sido expuestos *ut supra*. Estos dos últimos años ha sido testigo de cambios muy trascendentales en el ámbito de la IA, en especial en lo que respecta a su regulación. Las regulaciones en IA se han pasado de ser de una voluntad futura a una prioridad de agenda, incluyendo países como Estados Unidos que tradicionalmente adoptaron una postura de no intervención²⁵.

Si hace unos años la discusión sobre la IA se desenvolvía en el ámbito de la ética, nos encontramos en la actualidad frente a una regulación jurídica liderada por la Unión Europea, a través del Reglamento de Inteligencia Artificial, en el que se han positivizado numerosos principios éticos para configurar una IA respetuosa con los valores de la Unión Europea, entre ellos el de promoción de los derechos fundamentales que se encuentran reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

En el ámbito europeo y español no solo nos encontramos con el RIA como elemento normativo regulador de la IA. En el ámbito europeo se encuentra la Estrategia Digital Europea que tiene como uno de sus ejes el *Digital Services Act package*²⁶, los documentos y

24 DÍEZ ESTELLA & OLIVER GARCÍA, B. La nueva Carta de Derechos Digitales en España, y los nuevos reglamentos comunitarios DSA, DMA e IA: ¿hacia un constitucionalismo digital? *CEFLegal. Revista Práctica de Derecho*, núm. 268, 2023.

25 CORVALÁN, J. G. & CARRO, M.V. «El reglamento de inteligencia artificial desde fuera de la Unión Europea: impulsos reguladores desde otras partes del mundo y una visión desde Iberoamérica». En: COTINO HUESO, L. & SIMÓN CASTELLANO, P. (Dir.). *Tratado sobre el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea*. España, Aranzadi, 2024, p. 54.

26 Que se encuentra conformado, por el Reglamento de Inteligencia Artificial citado *ut supra*, el

estudios de trabajo en el seno de la UE. Encontramos también disposiciones en España, como las relativas a los derechos digitales en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación y la Carta de Derechos Digitales. Por último, no puede dejar de destacarse el Anteproyecto de Ley para el Desarrollo e Impulso de la Inteligencia Artificial en Galicia, en actual tramitación en la Comunidad Autónoma, que ha llegado a reconocer un catálogo de principios de buena administración digital. Esta última, pese a ser un Anteproyecto, considero que es una auténtica referencia a tener en cuenta en lo que respecta a la regulación de la IA.

2. El concepto jurídico de inteligencia artificial

La gran cantidad de definiciones que tenemos de IA es una muestra de la dificultad de conseguir una definición única²⁷. A continuación, se mencionarán algunas definiciones por considerar algunas de las más relevantes. Se citará la definición de la IA proporcionada por la OCDE, por el RIA y por el Anteproyecto de Ley para el desarrollo e impulso de la inteligencia artificial en Galicia (en adelante, ALDIAG).

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (en adelante, OCDE) la ha definido como aquellos *sistemas basados en máquinas que pueden, a partir de unos objetivos previamente fijados por el ser humano, hacer predicciones, efectuar recomendaciones o tomar decisiones en contextos reales o virtuales*²⁸. Con IA se hace referencia a los instrumentos que pueden ser capaces de tomar decisiones que tradicionalmente han necesitado a la mente humana²⁹.

La definición de IA que proporciona el RIA determina esencialmente la aplicación del Reglamento. El texto legal trata de dotar de una definición única de la IA con suficiente claridad y precisión, que dé seguridad jurídica, que sea funcional y lo más tecnológicamente neutra posible³⁰. El art. 3 RIA define un sistema de IA como *un sistema basado en*

Reglamento (UE) 2022/2065, del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de octubre de 2022 relativo a un mercado único de servicios digitales (Reglamento de Servicios Digitales) y por el Reglamento (UE) 2022/1925 sobre mercados disputables y equitativos en el sector digital (Reglamento de Mercados Digitales)

- 27 **ADNANE RKIOUA, A.** El valor fundamental del derecho de acceso del artículo 105 b) de la Constitución Española y su relación con la transparencia algorítmica. *Revista Internacional de Pensamiento Político*, núm. 18, 2023, p. 171.
- 28 OCDE, *Hello World: Artificial intelligence and its use in the public sector*. Recuperado de <https://www.oecd.org/governance/innovative-government/workingpaper-hello-world-artificial-intelligence-and-its-use-inthe-public-sector.htm>
- 29 Se ha indicado que la IA es un programa que, en un mundo arbitrario, no se desenvolverá peor que un humano. **DOBREV, D.** A definition of Artificial Intelligence. *Mathematica Balkanica*, vol. 19, 2005, p. 67-74.
- 30 **COTINO HUESO, L.** «¿Qué es "inteligencia artificial" para el Reglamento? Análisis, delimitación y aplicaciones prácticas». En: **COTINO HUESO, L. & SIMÓN CASTELLANO, P.** (Dirs.). *Tratado sobre el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea*. España, Aranzadi, 2024.

una máquina que está diseñado para funcionar con distintos niveles de autonomía y que puede mostrar capacidad de adaptación tras el despliegue, y que, para objetivos explícitos o implícitos, infiere de la información de entrada que recibe la manera de generar resultados de salida, como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones, que pueden influir en entornos físicos o virtuales. Hay que destacar, a este respecto, que no todo sistema informático que permite procesos o decisiones automatizadas es automáticamente IA³¹. Debemos diferenciar, por tanto, la utilización de instrumentos de IAG por parte de las Administraciones Públicas de la conocida como actividad administrativa automatizada. Hay actuación automatizada sin inteligencia artificial y hay inteligencia artificial sin actuación automatizada³². El ALDIIAG hace referencia también a la actividad administrativa semiautomatizada.

El art. 4 ALDIIAG afirma que IA es un *sistema basado en máquinas diseñado para funcionar con distintos niveles de autonomía y que puede mostrar capacidad de adaptación tras su despliegue y que, para objetivos explícitos o implícitos, infiere, a partir de la entrada que recibe, cómo generar salidas tales como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones que pueden influir en entornos físicos virtuales.* Como puede observarse, incorpora la visión jurídica de la IA casi en los mismos términos que el RIA. Es interesante diferenciar la actividad administrativa semiautomatizada definida por el art. 4 ALDIIAG de la actividad administrativa automatizada prevista en el art. 41 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público³³. Esta regulación está en la actualidad, desfasada³⁴ y las previsiones normativas en relación con la actividad administrativa automatizada, insuficientes³⁵.

La actividad administrativa automatizada se refiere a cualquier acto o actuación realizada de forma íntegra a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público. Está destinada a tareas repetitivas y de gran volumen. El art. 4 ALDIIAG establece que la actuación administrativa semiautomatizada es *aquella previsión o recomendación formulada por un sistema de inteligencia artificial en el marco de un procedimiento administrativo o de prestación de un servicio público que será utilizada por un empleado público en el marco de un procedimiento administrativo o de prestación de un servicio público.* En la semiautomatización la IA apoya al empleado público en la toma de decisiones.

31 Ibidem.

32 HUERGO LORA, A. «Administraciones Públicas e inteligencia artificial: ¿más o menos discrecionalidad?». *El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho*, núm. 96-97, 2021.

33 Comentada por GAMERO CASADO, E. «Sistemas automatizados de toma de decisiones en el Derecho administrativo español». *Revista General de Derecho Administrativo*, núm. 63, 2023.

34 VELASCO RICO, C. I. «Tecnologías disruptivas en la Administración Pública: inteligencia artificial y blockchain». En: CERRILLO MARTÍNEZ, A. (DIR.) & CASTILLO, S.E. (COORD.). *La Administración Digital*. Madrid, Dykinson, 2022, pp. 227.256.

35 VELASCO RICO, C. I. «Marco regulatorio de los sistemas algorítmicos y de inteligencia artificial: el papel de la Administración». *Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo*, 2024.

Hasta hace más bien poco, en la mayoría de ocasiones la Administración Pública no utilizaba IA en los procesos de automatización, pues la toma de decisión provenía íntegramente de la programación informática del proceso, en el que el sistema no tiene capacidad para apartarse de las instrucciones contenidas en el código informático³⁶. Estos sistemas se han utilizado tradicionalmente para el ejercicio de potestades regladas³⁷ en el marco de la actividad administrativa automatizada. Un supuesto distinto tendría lugar si la Administración utiliza sistemas algorítmicos avanzados o IA para el apoyo en la toma de decisiones o diseño de políticas públicas, sin que implique que la herramienta tome la decisión. Quién adoptaría la decisión, dictara el acto administrativo o activase una política pública sería el titular del órgano administrativo competente.

Dentro de las distintas formas de IA, destaca la IA generativa o creativa, que es especialmente útil para la Administración Pública. Las herramientas de IAG proporcionan herramientas que mejoran la interacción con la sociedad. A continuación, se formularán algunas consideraciones sobre la inteligencia artificial generativa que, si es bien empleada, puede contribuir a la consecución de una buena administración digital.

3. ¿Qué es la inteligencia artificial creativa?

Como una primera toma de contacto puede ser de utilidad mencionar algunos de los sistemas de inteligencia artificial creativa más conocidos por los usuarios. Algunas herramientas de IAG muy destacadas son ChatGPT de OpenAi o Copilot de Microsoft. Estas herramientas, accesibles para todos (o casi todos), han permitido que una gama muy distinta de usuarios aproveche sus capacidades para tareas vinculadas a aspectos como la escritura creativa o la generación de expresiones visuales.

Una IAG está capacitada para realizar tareas que requieren creatividad humana. En concreto, esta forma de IA destaca por su capacidad para producir contenido textual, gráfico, sonoro y audiovisual de alta calidad mediante el uso de redes neuronales que han sido entrenadas con sistemas de *machine learning*³⁸.

La inteligencia artificial generativa no solo analiza datos, sino que también aprende y mejora constantemente. Gracias al aprendizaje permanente puede generar nuevas ideas basadas en patrones que ya existen. La IAC es capaz de crear y generar algo nuevo con base a los datos y modelos que están incorporados en su sistema³⁹. Su proceso interno

36 MARTIN DELGADO, I. «Naturaleza, concepto y régimen jurídico de la actuación administrativa automatizada». *Revista de Administración Pública*, núm. 180, 2009. HUERGO LORA, A. Administraciones Públicas e inteligencia artificial: ¿más o menos discrecionalidad? *El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho*, núm. 96-97, 2021. pp. 78-95.

37 VELASCO RICO, C. I. «Marco regulatorio de los sistemas algorítmicos y de inteligencia artificial: el papel de la Administración». *Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo*, 2024.

38 FRANGANILLO, J. «La inteligencia artificial generativa y su impacto en la creación de contenidos mediáticos». *Methaodos.revista de ciencias sociales*, núm. 11, 2023, pp. 1-2.

39 DOPAZO FRAGUÍO, M.P. El impacto de la inteligencia artificial generativa: clínica jurídica e innovación docente». *Revista jurídica de Investigación e Innovación Educativa*, núm. 30, 2024.

carece de transparencia, al igual que de la razonabilidad y los elementos relacionales propios de la inteligencia humana. Este aspecto es de singular relevancia en aquellas situaciones en las que es utilizada para el ejercicio de funciones y responsabilidades en el marco del Sector Público, sometidas a Derecho administrativo.

El aprendizaje automático o *machine learning* se basa en algoritmos dinámicos que tienen la capacidad de aprender con el tiempo de los datos y experiencias para tomar decisiones por sí mismos. Estos sistemas pueden generar sus propias instrucciones que van más allá de lo determinado por el programador⁴⁰. El aprendizaje automático aplica técnicas de *deep learning* en las que se simula el aprendizaje humano a través del tratamiento de un conjunto de datos amplios, complejos, y no estructurados⁴¹. El aprendizaje profundo permite procesar datos de modo que el algoritmo pueda reconocer en esos datos determinadas pautas. En el *deep learning* los algoritmos extraen patrones de las masas de datos, y los resultados obtenidos no están relacionados de forma lineal sino compleja, por lo que la tarea de determinar la relación de causalidad entre los datos y la decisión adoptada es difícil⁴².

La estructura creativa que se ha configurado a partir de la programación inicial y del resultado del aprendizaje continuo permite que las redes neuronales artificiales generen contenidos y datos nuevos mediante la interacción de una red generadora y otra discriminadora. Ambas redes se encuentran relacionadas entre sí. La red generadora aprende a crear nuevos contenidos a partir de la simulación de distribución de los datos de entrada, mientras que la discriminadora diferencia los datos reales de los creados por la herramienta⁴³.

La utilización de estos instrumentos para la generación de contenidos puede plantear preguntas sobre la visión de la creatividad como algo esencialmente humano⁴⁴. Cada persona es una radical novedad que no puede ser reducida a ninguna otra realidad dada⁴⁵, caracterizada por un entusiasmo que es de por sí creador⁴⁶.

40 PONCE SOLE, J. «Inteligencia artificial, Derecho administrativo y reserva de humanidad: algoritmos y procedimiento administrativo debido tecnológico». *Revista General de Derecho Administrativo*, núm. 50, 2019.

41 CAMPESATO, O. *Artificial intelligence, machine learning and deep learning*, Mercury Learning and Information, Virginia, 2020.

42 PONCE SOLE, J. «Inteligencia artificial, Derecho administrativo y reserva de humanidad: algoritmos y procedimiento administrativo debido tecnológico». *Revista General de Derecho Administrativo*, núm. 50, 2019.

43 GOODFELLOW, I.; POUGET-ABADLE, J.; MIRZA, M.; XU, B.; WARDE-FARLEY, D.; OZAIR, S.; COURVILLE, A. & BENGIO, Y. Generative Adversarial Networks. *Advances in Neural Information Processing Systems*, núm. 3, 2014.

44 FRANGANILLO, J. «La inteligencia artificial generativa y su impacto en la creación de contenidos mediáticos». *Methaodos.revista de ciencias sociales*, núm. 11, 2023, p. 1-2.

45 MARÍAS, J. *Antropología Metafísica: la estructura empírica de la vida humana*. Alianza Universidad, España, 1987, p. 132.

46 ZWEIG, S. *Momentos estelares de la humanidad*. Acantilado, Barcelona, 2016, p. 132.

La creatividad está en todos nosotros, y puede difundir la pasión, el orden, la justicia y la belleza⁴⁷. Y es que el proceso creativo define a los seres humanos pues no corresponde únicamente a los artistas, sino que la posee cualquier persona⁴⁸. La creatividad se refiere a la capacidad de traer algo nuevo a la existencia⁴⁹ e implica el nacimiento de un producto relacional nuevo, en la que se combinan la unicidad del individuo y los materiales, hechos, gente o circunstancia de su vida⁵⁰. Supone la producción de ideas novedosas⁵¹ y la identificación, planteamiento, verificación y resolución de problemas⁵².

La verdadera creatividad conlleva la influencia de la experiencia y la intuición, cualidades que nunca tendrá una máquina. Por eso se defiende la existencia de una reserva de humanidad que permita supervisar la IA. En la actuación de los poderes públicos el deber de salvaguardar la intervención humana en aquellas situaciones en las que se utiliza IA es condición indispensable para que la actuación administrativa esté realmente fundada no sólo en la Ley sino en el Derecho⁵³, buscando la Justicia en el caso concreto.

4. Posibles usos de la inteligencia artificial generativa en la Administración Pública

La Administración Pública ha tardado poco en *subirse al carro* de la inteligencia artificial. Es utilizada tanto de forma oficial a través de herramientas desarrolladas o contratadas por la Administración como de forma oficiosa, por algunos empleados públicos que la utilizan para facilitar sus labores a través de suscripciones en sus cuentas personales. Las herramientas de IA, no puede negarse, pueden facilitar mucho la gestión de tareas ordinarias y burocráticas en el día a día de una Administración, siempre que los resultados del proceso de la IA sean revisados por un empleado público.

El Sector Público utiliza inteligencia artificial para muchas más cosas que el acopio de datos para formular y evaluar políticas públicas⁵⁴. La IA es utilizada por la Administración en aras de la creación de sistemas de toma de decisiones automatizado que puede tener una repercusión directa en los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos.

47 WILDER, T. *El octavo día*. Editorial Automática, España, 2013, p. 18.

48 Frase acuñada por Eric Fromm en 1959. Cita obtenida de: ESQUIVIAS SERRANO, M.T. Creatividad: definiciones, antecedentes y aportaciones. *Revista Digital Universitaria*, 2004.

49 Frase acuñada por Frank Barron en 1969. Cita obtenida de: ESQUIVIAS SERRANO, M.T. Creatividad (...), óp. cit.

50 ROGERS, C. Towards a theory of creativity. In *Creativity*, Penguin Books, Middlesex, 1972, p. 139.

51 AMABILE, T. M. The Social Psychology of creativity: a componential conceptualization. *Journal of Personality and Social Psychology*, núm. 45, 1983, p. 360.

52 STERNBERG, R. J & LUBART, T. Investing in creativity. *American Psychologist*, núm. 51, 1966, p. 677.

53 HERCE MAZA, J.I. «Inteligencia artificial creativa en la Administración pública: transparencia y explicabilidad de un proceso ¿creativo?» En: VESTRI, G & CAMPOS ACUÑA, C. *Inteligencia Artificial en el Sector Público: retos pendientes*, España, La Ley, 2024.

54 ADNANE RKIOUA, A. «El valor fundamental del derecho de acceso del artículo 105 b) de la Constitución Española y su relación con la transparencia algorítmica». *Revista Internacional de Pensamiento Político*, núm. 18, 2023, p. 174.

Los instrumentos de IA pueden ser utilizados, se ha dicho, para garantizar el cumplimiento normativo en materia tributaria, luchar contra el fraude fiscal⁵⁵, hacer frente a la ciberdelincuencia⁵⁶, en la prestación de servicios públicos personalizados⁵⁷, selección de beneficiarios de servicios sociales, asignación de becas, ayudas vinculadas a la seguridad social⁵⁸, o actividad administrativa de policía, entre muchísimas posibilidades. Un algoritmo, se ha demostrado, decide el destino de los presos en Cataluña⁵⁹.

La IAC como una forma específica de IA, aplicada en la gestión pública dentro de los parámetros del derecho fundamental a una buena administración comprendido en sentido amplio, puede ser de gran utilidad. Su implementación contribuirá a una mejor información e interacción con la ciudadanía y las empresas⁶⁰. Puede ser mejorado el trabajo diario de una Administración Pública en términos cuantitativos y cualitativos si son respetados los derechos fundamentales de la persona y los principios constitucionales y legales que conforman los deberes de actuación de las Administraciones Públicas. Éstas se encuentran sometidas a la Ley y al Derecho, con independencia de las herramientas tecnológicas que estén a su disposición para servir objetivamente a los intereses generales. De poco sirve la utilización de herramientas de IAC si contravienen el principio de vinculación positiva de la Administración al derecho o las garantías básicas derivadas del principio de legalidad.

¿Para qué puede ser utilizada la IAC? Podemos destacar algunas oportunidades que ofrece la inteligencia artificial generativa: puede ser empleada para la automatización de tareas rutinarias, generación de contenidos, predicciones para la planificación de recursos, optimización de la atención ciudadana y creación de asistentes virtuales, entre otras posibilidades.

Entre algunos de sus usos específicos se destacan la búsqueda y análisis de información jurídica, generación de borradores, simplificación del lenguaje jurídico y elaboración de decisiones informadas. Aunque la IAG puede aumentar significativamente la eficiencia,

-
- 55 MARTÍN LÓPEZ, J. «Inteligencia artificial, sesgos y no discriminación en el ámbito de la inspección tributaria». *Crónica Tributaria*, núm. 182, 2021, p. 51.
- 56 GONZÁLEZ PULIDO, I. «El uso de la inteligencia artificial generativa en la investigación de la ciberdelincuencia de género: ante el auge de los deepfakes». *Ius et Scientia: Revista Electrónica de Derecho y Ciencia*, vol. 9, núm. 2, 2023, p. 157-180.
- 57 VELASCO RICO, C. «Personalización, proactividad e inteligencia artificial ¿Un nuevo paradigma para la prestación electrónica de servicios públicos?» *IDP: revista de Internet, Derecho y Política*, núm. 30, 2020.
- 58 ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. *Protocolo para la Buena Gestión de la Seguridad Social*. España, 2024.
- 59 ARANDIA, P.; SISQUÉS, S.; ORTEGA, M.; LUENGO, J.; LEY, M.; MARTÍN, L. & MATEO, M. «Riscanvi, un algoritmo define el futuro de los presos en Cataluña: ahora sabemos cómo funciona». En: *El Confidencial*, 24 de abril de 2024, acceso disponible en: https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2024-04-24/riscanvi-algoritmo-cataluna-prisiones-presos-inteligencia-artificial_3871170/
- 60 ESCRIVÁ, J.L. *Intervención en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso de los Diputados*. Enlace disponible en: <https://portal.mineco.gob.es/RecursosNoticia/mineco/prensa/noticias/2024/20242901-NdP-comparecencia-digital.pdf>

es fundamental preservar el factor humano para asegurar precisión y adecuación, ya que estos sistemas pueden cometer errores y carecen de intuición y perspectiva global. A este respecto es clave el derecho fundamental a una buena administración como instrumento omnicompreensivo de la realidad jurídico-administrativa. No olvidemos que la IA carece de creatividad y de sentido común.

La IAG ofrece grandes oportunidades y representa un gran potencial para su aplicación en la Administración Pública desde un gran abanico de posibilidades. Pueden destacarse una serie de i) oportunidades, ii) usos transversales y iii) usos específicos que son muy acertadamente señalados por los profesores Corvalán, Stringhini & Sánchez Caparrós⁶¹.

Desde el punto de vista de las oportunidades la IAC puede i) facilitar la automatización de tareas mecánicas, repetitivas, rutinarias (como elaboración notificaciones o recordatorios de citas previas) ii) generación de contenidos (informes, resúmenes, documentos educativos), iii) asistir en la realización de predicciones precisas para planificar la distribución de recursos públicos en áreas concretas, iv) optimizar la atención ciudadana mediante *chatbots*, v) creación de asistentes virtuales internos y externos de la Administración Pública para otorgar respuestas en tiempo real a partir de la información suministrada, vi) diseñar o facilitar servicios personalizados o vii) ser utilizada para la realización de campañas de sensibilización e información públicas.

Una de las mayores utilidades que puede tener la IA es su contribución en la toma de decisiones administrativas, donde puede desarrollar un rol relevante proporcionando asistencia al órgano competente para dictar un acto o resolución, hasta su adopción con distintos grados de autonomía⁶².

Desde un punto de vista más preciso, los profesores a los que se ha hecho referencia en los párrafos anteriores nos exponen algunos de los posibles usos transversales y específicos de la IAC en la Administración Pública, a saber:

- Búsqueda preliminar de información existente en normas jurídicas nacionales e internacionales, así como en doctrina, jurisprudencia, documentación administrativa y *soft law*.
- Búsqueda y análisis en textos para extraer información relevante.
- Solicitud de ideas o alternativas a problemas concretos para que el sistema brinde múltiples opciones para resolver un problema, en atención a la normativa aplicable al caso.
- Síntesis de documentos administrativos (actos, contratos, recursos) e incluso generación de forma semiautomática de diversos documentos.
- Generación de borradores de documentos, modelos o formularios.

61 CORVALÁN, J.G.; STRINGHINI, A. & SÁNCHEZ CAPARRÓS, M., *Inteligencia Artificial Generativa y Administración Pública. Una aproximación inicial basada en el uso de ChatGPT*, Thomson-Reuters-La Ley, acceso disponible en: <https://ialab.com.ar/wp-content/uploads/2023/11/IAG-y-administracion-publica.pdf>

62 MARTÍN LÓPEZ, J. «Inteligencia artificial, sesgos y no discriminación en el ámbito de la inspección tributaria». *Crónica Tributaria*, núm. 182, 2022.

- Simplificación del lenguaje jurídico para la redacción de actos administrativos que sean comprensibles para el administrado.
- Combinar información jurídica con información de otras disciplinas.
- Realización de comparativas entre resoluciones, normas jurídicas o documentos, de la propia administración e incluso entre el acto administrativo y el recurso en vía administrativa que lo impugna.
- Creación de borradores de respuesta de correos electrónicos u notificaciones administrativas.
- Análisis y correlación de información para la elaboración de decisiones informadas.
- Información accesible durante todo el día, todos los días, siempre que ésta se encuentre actualizada.
- Enumeración de los medios de prueba propuestos en escritos.

Una adecuada utilización de estas herramientas requiere de profesionales que conozcan la manera correcta de formular las instrucciones al sistema para guiarlo en la concreción de la tarea a realizar y de la información suministrada, sin perjuicio de que al menos, en el estado de la ciencia actual, son sistemas que pueden cometer errores al proporcionar respuestas incorrectas, imprecisas, inútiles o inadecuadas. El operador humano deberá ser capaz de detectarlas, pues la confianza en la IAG no puede suponer una dejación de responsabilidades o funciones del empleado público que la utiliza. Los empleados públicos que utilicen herramientas de IA deberán recibir formación adecuada conformada sobre la base de tres pilares: i) elementos técnicos, ii) régimen jurídico y iii) aspectos éticos.

III. Derechos fundamentales en la implantación de la IA en la Administración Pública. Especial referencia a la buena administración digital

1. Derechos fundamentales, control de la IA e inteligencia artificial

En el año 1975 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la *Declaración sobre la utilización del progreso científico y tecnológico en interés de la paz y en beneficio de la humanidad*. En ella se reconocía que el progreso, a la vez de crear posibilidades cada vez mayores de mejorar las condiciones de vida, puede generar problemas sociales y amenazar los derechos humanos y las libertades fundamentales del individuo. En ella se expresó lo siguiente:

Todos los Estados tomarán medidas apropiadas a fin de impedir que los progresos científicos y tecnológicos sean utilizados, particularmente por los órganos estatales, para limitar o dificultar el goce de los derechos humanos y las libertades fundamenta-

les de la persona consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en los Pactos Internacionales de derechos humanos y en otros instrumentos pertinentes.

El texto arriba citado es de gran importancia para el tema que nos ocupa. En 1975 ya era objeto de preocupación que el progreso tecnológico fuera aprovechado por los poderes públicos para causar lesión en los derechos fundamentales de las personas (por ejemplo, como instrumentos para la guerra). Temor en cierto sentido profético, pues como ya se ha señalado las herramientas de IA pueden comprometer los derechos fundamentales de las personas mediante sistemas de vigilancia, control de la libertad de expresión o su utilización en el ejercicio de la potestad inspectora y sancionadora.

En la medida en que los poderes públicos utilizan con mayor intensidad instrumentos algorítmicos y de inteligencia artificial en el desarrollo de sus actividades, se ha afirmado la existencia de un Estado algorítmico de Derecho⁶³ que no ha de obviar las garantías jurídicas recogidos en los textos constitucionales para salvaguardar los derechos fundamentales de las personas. Un elemento consustancial del esta nueva manera de ver el Estado es el control de la actividad algorítmica de la Administración, pues no cabe actividad de la Administración que no pueda ser sometida a fiscalización.

Un Estado que aplica los algoritmos y herramientas de IA para la realización de tareas de servicio objetivo al interés general ha de hacerlo desde la consideración de que los poderes públicos se justifican por su carácter servicial⁶⁴. Hablamos además de un interés general que debe ser construido a partir de la participación real y efectiva de los miembros y comunidades que integran la sociedad, ya que el interés de todos no se construye de manera unilateral⁶⁵, con independencia de que la Administración utilice herramientas digitales en su actuación. Es más, la IAC es un instrumento que bien diseñado y aplicado debe acercar más la Administración al ciudadano.

El Estado algorítmico de Derecho preserva la cláusula *de Derecho*. Esta consideración tiene consecuencias de gran relevancia, pues quiere decir que los poderes públicos utilizan herramientas tecnológicas y entre ellas la IA, pero no pueden desobedecer los imperativos constitucionales, conculcar los derechos fundamentales o no observar el principio de legalidad. La Administración se encuentra sometida a la Ley y a Derecho como se ha indicado en este trabajo y el escenario digital no es un espacio de inmunidad.

63 El Estado algorítmico de Derecho solo adopta herramientas algorítmicas y de inteligencia artificial cuando mejoran los fundamentos de legitimidad de los Estados democráticos. En este trabajo se defenderá una visión mucho más amplia, pues el Estado algorítmico de Derecho solo se justifica si promueve la centralidad de la persona y el ejercicio y protección real y efectivo de los derechos fundamentales de la persona. Sobre esta nueva forma de ver el Estado recomiendo consultar: **BARRIO ANDRÉS, M.** «Retos y desafíos del Estado algorítmico de Derecho». *Análisis del Real Instituto Elcano*, núm. 82, 2020; y **BARRIO ANDRÉS, M.** «Luces y sombras del Estado algorítmico de Derecho». *Derecho Digital e Innovación*, núm. 5, 2020.

64 **DELPIAZZO, C.** «Despliegue del principio de responsabilidad en el Estado constitucional de Derecho». *Revista de Derecho Público*, núm. 47, p. 28.

65 **RODRÍGUEZ-ARANA, J.** *Interés General, Derecho Administrativo y Estado del Bienestar*. España, Lustel, 2012.

El Documento de Trabajo núm. 1 *Impactos de las nuevas tecnologías en los derechos humanos* del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña recuerda que toda tecnología que promueva, facilite, agilice o sirva para acceder, respetar, proteger o garantizar los derechos humanos siempre será bienvenida. Destaca el citado documento que lo preocupante es el mal uso de la tecnología. Si la Administración utiliza inadecuadamente las herramientas de IAC y lesiona los derechos e intereses legítimos de la ciudadanía se compromete la cláusula de servicio objetivo al interés general y, por ende, la dinámica del Estado social y democrático de Derecho. Todo ello sin perjuicio de las posibles vulneraciones de los derechos fundamentales y de la legislación ordinaria.

Se torna esencial supervisar si las herramientas de IAC utilizadas por la Administración son compatibles con la protección de los derechos inherentes al ser humano pues a) se están convirtiendo en imprescindibles, b) para ejercer derechos es necesario que quede constancia de que se están ejercitando, c) es necesario proporcionar información que un ejercicio *offline* no requiere, d) es muy complejo conocer cómo se diseñan, crean y como se utiliza la información que recoge, a la vez que e) hay un gran analfabetismo digital que dificulta tanto el ejercicio de los derechos en el ámbito digital como su protección.

Sin perjuicio de que sean necesarios sólidos presupuestos éticos que rijan el funcionamiento de la IA en el sector público, el punto de partida son los derechos fundamentales de la persona en la sociedad democrática. Los derechos fundamentales son principios básicos que han de orientar las respuestas presentes y futuras ante los interrogantes que plantea la IA⁶⁶. Creo que la IA no abre un mundo nuevo en lo que respecta a los derechos fundamentales, pues el núcleo esencial de los derechos clásicos y su fundamento último que es la dignidad de la persona, permanecen.

La inteligencia artificial no es natural, y desde esa perspectiva ni sustituye al ser humano ni debe hacerlo. Ha de ser evitado el riesgo de ubicar los instrumentos tecnológicos a los que se hace referencia por encima de la propia humanidad⁶⁷. La IA es una herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas desde un punto de vista multidisciplinar y transversal, un mero instrumento. Se incurriría en un grave error si convirtiéramos estas tecnologías digitales en el centro del sistema.

Las indudables ventajas que supone la utilización de la IA no pueden hacernos olvidar los riesgos que conlleva para los derechos e intereses de la ciudadanía⁶⁸. Aunque la IA evoluciona a gran velocidad, su avance ha de ser controlado por las personas de tal manera que el desarrollo tecnológico respete los derechos humanos. ¿Bajo que circunstancias éstos pueden verse amenazados? Desde una mala configuración de la herra-

66 COTINO HUESO, L. «Big data e inteligencia artificial. Una aproximación a su tratamiento jurídico desde los derechos fundamentales». *Dilemata*, núm. 24, 2017, p. 137.

67 OTERO PARGA, M. «¿Puede la inteligencia artificial sustituir a la mente humana? Implicaciones de la IA en los derechos fundamentales y en la ética». *Anales de la Cátedra Francisco Suárez*, núm. 57, 2023, p. 40.

68 MEDINA GUERRERO, M. «El derecho a conocer los algoritmos utilizados en la toma de decisiones. Aproximación desde la perspectiva del derecho fundamental a la protección de datos personales». *Teoría y realidad constitucional*, núm. 49, 2022, p. 142.

mienta de IA, a un empleo malintencionado de la misma⁶⁹ o incluso la ausencia de mecanismos de control y supervisión suficientes.

Se avanza poco a poco en el planteamiento e instalación de mecanismos de rendición de cuentas de estos instrumentos, lo que a su vez requiere un adecuado suministro de información⁷⁰. Son cada vez más abundantes los estudios jurídicos que analizan como la IA afecta al ejercicio de concretos derechos fundamentales⁷¹.

El Estado de Derecho se caracteriza por el reconocimiento constitucional de la personalidad humana y su libertad como valores de principio, la afirmación de que los órganos del Estado solo tienen poderes expresos y limitados, y un régimen de garantías que ha de prevenir y reprimir los desbordes de la autoridad⁷².

No cabe un espacio libre de responsabilidad de la Administración como una entidad gestora del bien común desde la idea de servicio⁷³. El Estado de Derecho tiene por finalidad la tutela de los derechos fundamentales⁷⁴. El art. 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, con acertada rotundidad expuso que *una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los Derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución*. No es posible desligar la aplicación de herramientas de IA de los derechos fundamentales en un Estado social y democrático de Derecho. Las herramientas tecnológicas no deben ser ubicadas nunca en un plano superior al humano.

Los derechos fundamentales son inherentes a la condición de persona, propios de la naturaleza humana y dados por ella⁷⁵. No son creados sino reconocidos por la norma positiva. Cuestión distinta es que para su eficacia jurídica requieran de cierto grado de positividad. Esta visión iusnaturalista es asumida por el texto constitucional español, especialmente a través de su art. 10⁷⁶. La normativa reguladora de la IA ha de concretarse en el momento histórico que vivimos y reconocer las exigencias de lo humano⁷⁷. Los derechos

69 BARONA VILLAR, S. *Algoritmización del derecho y la justicia. De la IA a la Smart Justice*. Valencia, Tirant lo Blanch, 2021.

70 HERCE MAZA, J.I. «Buena administración de la transparencia de los algoritmos de la Administración Pública: un instrumento para el control de las cajas negras decisionales». En: VESTRI, G. (Dir.), *La disrupción tecnológica en la Administración Pública: retos y desafíos de la inteligencia artificial*. España, Aranzadi, 2022.

71 PRESNO LINERA, M.A. «Teoría general de los derechos fundamentales e inteligencia artificial: una aproximación». *Revista Jurídica de Asturias*, núm. 45, 2022, p. 55.

72 DELPIAZZO, C. *Derecho Administrativo General, vol. I*. AMF Montevideo, 2011, p. 28.

73 Ibid.

74 REAL, A. R. «El Estado de Derecho». En: *Estudios Jurídicos en Memoria de Eduardo J. Couture*. Biblioteca de publicaciones Oficiales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (Montevideo, 1957).

75 FERRAJOLI, L. *Los fundamentos de los derechos fundamentales*. Madrid, Trotta, 2001, pp. 127-130.

76 MARTÍN HUERTAS, A. «El contenido esencial de los derechos fundamentales». *Revista de las Cortes Generales*, núm. 75, 2008, p. 126.

77 OLLERO TASSARA, A. «Los derechos humanos entre lo tópicos y la utopía». *Persona y Derecho, Revista de Fundamentación de las Instituciones Jurídicas y de Derechos Humanos*, núm. 22, 1990, p. 160.

fundamentales, en la medida en que son inherentes a la persona, no deben ser ni pervertidos ni conculcados por los instrumentos tecnológicos.

La doble dimensión de los derechos fundamentales (objetiva y subjetiva) reconocida por, entre otras, la Sentencia del Tribunal Constitucional de España (en adelante, STC), núm. 25/1981, de 14 de julio⁷⁸, supone que los derechos fundamentales se configuran como derechos de los individuos porque garantizan un estatus jurídico un ámbito de existencia en su dimensión subjetiva. Desde la visión objetiva son elementos esenciales del Ordenamiento como marco de convivencia en virtud del art. 1.1 CE. La IA no supone una transformación esencial en la dimensión subjetiva, aunque puede maximizar el haz de facultades en que los derechos fundamentales consisten⁷⁹.

Los derechos fundamentales, y entre ellos, los de libertad, incorporan una tarea jurídico-objetiva para la configuración de las relaciones humanas mediante el Derecho⁸⁰. La función principal de los derechos fundamentales es orientar la organización de la sociedad y el Derecho de acuerdo con la dignidad de la persona para que pueda realizar los contenidos que identifican esta realidad⁸¹. En este sentido objetivo, son la guía de toda creación normativa y su límite⁸². Estos derechos inherentes a la naturaleza humana han de ser la luz y guía en la regulación de las tecnologías digitales y, entre ellas, la inteligencia artificial.

Los derechos han de verse desde la óptica del mundo digital. Los derechos digitales pueden definirse como un conjunto de facultades de los individuos, diseñados de forma específica para preservar los intereses, libertades y otros derechos consolidados frente a las transgresiones y vulneraciones que impliquen el avance de las nuevas tecnologías y las relaciones de poder que se están gestando. Los derechos, fundamentales o no, han de ser garantizados en todo caso en el escenario digital y, por supuesto, en las actuaciones de las Administraciones Públicas basadas en herramientas de IA⁸³.

Los derechos, desde la óptica que ofrece el mundo digital, obedecen a una doble finalidad: la adaptación de los derechos reconocidos frente a los riesgos y amenazas que implica la implementación de la revolución tecnológica y el reconocimiento de nuevos

78 Otra sentencia interesante es la STC 11/1981, de 8 de abril. Esta sentencia recuerda que son los derechos fundamentales derechos subjetivos, pero también elementos esenciales del orden jurídico objetivo de la comunidad nacional, cuando esta se configura como el marco de una forma de vida en común, humana, justa y pacífica.

79 **PRESNO LINERA, M.A.** Teoría general de los derechos fundamentales e inteligencia artificial: una aproximación. *Revista Jurídica de Asturias*, núm. 45, 2022, p. 55.

80 **HOFFMANN-RIEM, W.** La dimensión jurídico-objetiva de la libertad de información y comunicación. *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 77, 2006, p. 114.

81 **PECES-BARBA MARTÍNEZ, G.** «De la función de los derechos fundamentales». *Conferencia impartida el 11 de febrero de 1997, en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas*.

82 *Ibid.*

83 **JIMÉNEZ-CASTELLANOS BALLESTEROS, I.** «Nuevas perspectivas de los derechos fundamentales ante la Administración Digital». En: **MEDINA GUERRERO, M.** (Coord.). *Los derechos de la ciudadanía ante la Administración Digital*. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2023.

derechos que se configuren para dar respuesta a necesidades inéditas⁸⁴. Estos últimos no son creados *ex novo*, sino que parten de la dignidad humana y se construyen sobre los derechos fundamentales tradicionales. El punto de partida de los nuevos derechos digitales no es otro que el núcleo esencial de los derechos fundamentales clásicos.

La conexión entre IA y la Administración Pública debe ser abordada bajo dos puntos de vista. El primero se refiere a la protección que debe ejercer la Administración al bien común ante los riesgos derivados de la utilización de esta herramienta. El segundo a la utilización de este instrumento por parte de la Administración Pública para la realización de sus funciones⁸⁵. La Administración adopta un papel de regulador y garante de la integridad de esta tecnología a la vez que ha de respetar los derechos fundamentales en aquellos casos en los que emplea la IA en sus tareas ordinarias, decisionales o no.

El uso de herramientas de IA puede producir una vulneración masiva de ciertos derechos fundamentales que, conforme avanza la acumulación y tratamiento de datos personales, puede ser difícil de ser atajada⁸⁶. La doctrina parece coincidir en que la Inteligencia Artificial genera riesgos para la dignidad del ser humano y sus derechos de la personalidad. Se ha afirmado por parte de numerosos autores que la IA tiene gran impacto en algunos derechos fundamentales como la igualdad y no discriminación, protección de datos e intimidad, libertad, derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, presunción de inocencia, derechos de defensa, seguridad jurídica, transparencia y buena administración.

En relación con los derechos fundamentales arriba citados se ha de matizar que la IA no vulnera de forma directa, automática y en todo caso, los derechos fundamentales. La IA puede vulnerar derechos fundamentales en función de cómo sea utilizada y de las medidas precautorias desde el diseño y por defecto empleadas en su implementación y desarrollo. Es precisamente por este motivo por el que son recomendadas las posturas basadas en la previsión y supervisión que, sin romper con el principio de libertad de empresa y el debido desarrollo tecnológico, impidan la ruptura de algunos derechos fundamentales.

¿Cómo pueden ser contravenidos los derechos que se han mencionado? El derecho a la protección de datos de carácter personal puede verse afectado ante una recopilación masiva de datos que incluyan información sensible y sean recopilados y tratados sin consentimiento o sin los controles de privacidad adecuados. El derecho a la intimidad puede ser violado ante labores de vigilancia y monitoreo invasivo, la utilización de técnicas de perfilado y segmentación e incluso mediante el reconocimiento facial y de voz. Como una última referencia, el derecho a la igualdad y no discriminación puede ser lesionado con la existencia de sesgos en la IA, resultado de una determinada calidad y representatividad

84 Ibid. EXPÓSITO GÁZQUEZ, A. «Los derechos digitales: apertura del debate jurídico para su concreción y desarrollo». En: Cerrillo Martínez, A. (Dir.). *La Administración Digital*. Dykinson, Madrid, 2022, p. 144.

85 GARCÍA GARCÍA, S. Una aproximación a la futura regulación de la Inteligencia Artificial en la Unión Europea. *Revista de Estudios Europeos*, núm. 79, 2021.

86 GÓMEZ ABEJA, L. «Inteligencia Artificial y Derechos Fundamentales». En: *Inteligencia Artificial y Filosofía del Derecho*. Murcia, Laborum, 2022, p. 91.

de los datos empleados en la toma de decisiones. Los sesgos pueden ampliar las desigualdades en áreas como vivienda, servicios sociales o función pública.

No cabe duda de que la inteligencia artificial en la Administración Pública puede generar grandes beneficios en el servicio al interés general, pero hay gran cantidad de riesgos que han de ser tenidos en cuenta. Se requiere de un marco jurídico estable y garantista que ayude a proteger la dignidad humana ante los peligros que suponen las tecnologías a las que se hace referencia en este trabajo. El RIA adopta una posición garantista que es importante que sea tenida en cuenta para desarrollar un marco de convivencia con los instrumentos de inteligencia artificial coherentes con la dignidad del ser humano. El RIA tiene carácter horizontal y se aplica a las Administraciones y entidades que conforman el Sector Público de España.

Realizadas las consideraciones anteriores, se hará referencia a como la IA puede contribuir a la mejor realización del derecho fundamental a una buena administración entendido como un concepto omnicompreensivo de la realidad administrativa⁸⁷, siempre y cuando se diseñen, instalen y apliquen con las debidas garantías.

2. Derecho fundamental a una buena administración en la utilización de herramientas de inteligencia artificial creativa

La utilización de sistemas de IA es una oportunidad para las Administraciones Públicas. Su aplicación en el marco de lo público, si es complementario a la actividad humana, ayudará a una mayor eficacia, a la racionalización de actuaciones mediante la determinación de prioridades e incluso a dejar obsoletas figuras como el silencio administrativo. La IA puede ser de gran utilidad en el procesamiento masivo de grandes cantidades de datos, realizando tareas de comprobación, elaborando informes e incluso contribuyendo a la resolución de procedimientos como un complemento a la labor decisoria del titular del órgano⁸⁸.

El derecho fundamental a una buena administración se pone de manifiesto cuando la actuación de la administración se orienta siempre al servicio real y objetivo de la población. Un interés general que se concreta y argumenta en cada caso concreto para mejorar las condiciones de vida de las personas. Del derecho precitado se desprende un estatuto jurídico que está compuesto por principios y derechos que caracterizan la posición protagonista de la persona en sus relaciones con el aparato administrativo⁸⁹, que evidentemente ha de ser respetado en la utilización de las tecnologías digitales por parte del poder público. No cabe duda de que nos encontramos ante un auténtico derecho funda-

87 RODRIGUEZ-ARANA MUÑOZ, J. El derecho fundamental a la buena administración en la Constitución Española y en la Unión Europea. *Revista Gallega de Administración Pública*, núm. 40, 2010.

88 MORENO REBATO, M. «La propuesta de Reglamento de la Unión Europea sobre inteligencia Artificial y las Directrices Éticas para una Inteligencia Artificial fiable: una oportunidad para la Administración Pública Española». En VESTRI, G. (Dir.). *La disrupción tecnológica en la Administración Pública. Retos y Desafíos de la inteligencia Artificial*. España, Aranzadi, 2022, p. 80.

89 RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, J. La buena administración como principio y como derecho fundamental en Europa. *Revista Misión Jurídica*, núm. 6, 2012, pp. 23-56.

mental, reconocido como tal en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea⁹⁰. Una buena administración, imprescindible en una democracia moderna, se torna mucho más relevante cuando se han de identificar los derechos de los ciudadanos frente a la Administración, en clave digital⁹¹.

No ha de ser olvidado que la implantación de instrumentos digitales, y entre ellos de inteligencia artificial en la Administración Pública no es un proceso fácil, más bien al contrario. Aunque aumente la eficacia de la actuación de los poderes públicos es un proceso lleno de dificultades, con numerosas trabas jurídicas, organizativas y administrativas derivadas de los avances tecnológicos⁹² y de la propia regulación jurídica de la Administración. Esta realidad obliga a fundamentar la actuación de la Administración con base tecnológica no solamente en las exigencias constitucionales de eficacia y eficiencia, sino especialmente en el principio de buena administración⁹³, reconocido como derecho fundamental en Europa. Este derecho es un manto que envuelve a toda la dinámica administrativa. La buena administración debe ser el principio que guíe el uso de la IA en la actuación de las Administraciones Públicas⁹⁴.

El derecho a una buena administración se encuentra presente en nuestro Ordenamiento jurídico, y reconocido al máximo nivel en la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Además de igualdad, no discriminación y diligencia en la gestión pública se añade al entorno digital la centralidad de la persona para que el poder se ejerza desde la explicación. Los actos administrativos, han de ser motivados con objeto de garantizar el derecho de defensa, lo que es de mayor relevancia si los instrumentos de IA son sustanciales para la toma de decisiones, aunque, desde el punto de vista formal, sea un empleado público el que dicte el acto administrativo en cuestión⁹⁵. La implantación de tecnologías digitales y de IA por parte de la Administración no la desconecta de la preser-

-
- 90 **RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, J.** La buena administración como principio y como derecho fundamental en Europa. *Revista Misión Jurídica*, núm. 6, 2013. **MORENO MOLINA, J. A.** «El derecho a una buena administración». *Lección inaugural del solemne acto de apertura del Curso Académico 2022/2023 de la Universidad de Castilla-La Mancha*. Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha, 2022.
- 91 **ARENAS RAMIRO, M.** «Los derechos digitales y la buena administración digital». En: **MEDINA GUERRERO, M.** (Coord.). *Los derechos de la ciudadanía ante la Administración Digital*. Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2023.
- 92 **VALERO TORRIJOS, J.** «Capítulo VIII. Las singularidades del tratamiento de datos de carácter personal en entornos de inteligencia artificial en el sector público». En: **GAMERO CASADO, E. & PÉREZ GUERRERO, F. L.** *Inteligencia artificial y sector público: retos, límites y medios*. España, Tirant lo Blanch, 2023.
- 93 **GÓMEZ PUENTE, M.** «La Administración electrónica». En: VV.AA. *Actas del I Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo*. España, Thomson Reuters-Cizur Menor, 2007.
- 94 **PONCE SOLE, J.** Inteligencia artificial. Derecho administrativo y reserva de humanidad: algoritmos y procedimiento administrativo debido tecnológico. *Revista General de Derecho Administrativo*, núm. 50, 2019.
- 95 **JIMÉNEZ-CASTELLANOS BALLESTEROS, I.** «Nuevas perspectivas de los derechos fundamentales ante la Administración Digital». En: Medina Guerrero, M. (Coord.). *Los derechos de la ciudadanía ante la Administración Digital*. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2023, p. 108.

vacación de las garantías esenciales previstas en la Constitución y en las leyes, entre otras, de régimen jurídico del sector público y de procedimiento administrativo común.

El RIA es consciente de la relevancia del derecho fundamental a una buena administración. El reglamento europeo advierte que, dado que las magnitudes de las consecuencias adversas de un sistema de IA para los derechos protegidos en la Carta Europea de Derechos Fundamentales son de gran envergadura, su protección ha de ser tenida en cuenta a la hora de clasificar los sistemas de IA como de alto riesgo⁹⁶. Uno de los derechos a salvaguardar según el RIA es el derecho a una buena administración⁹⁷.

El principio de buena administración, al que quedan sometidas las Administraciones Públicas en todas sus actuaciones, se ve puede ver reforzado con el empleo adecuado de la IA⁹⁸. Cuando hablamos de buena administración tendemos a imaginarlo en relación con el modelo tradicional de funcionamiento y actuación de los poderes públicos, dando por supuesta la garantía reforzada en modo constitucional de los derechos y libertades fundamentales. La buena administración digital se refiere la construcción de las relaciones electrónicas desde los principios base de la buena administración, garantizando el respeto a los derechos y libertades fundamentales de las personas, en un plano superior, pero también en un plano más cotidiano, en el diseño de los servicios públicos basado en la experiencia de usuario, poniendo al ciudadano en el centro⁹⁹.

La Carta de Derechos Digitales reconoce que se promoverán los derechos de la ciudadanía en relación con la inteligencia artificial, reconociendo en todo caso el derecho a que las decisiones y actividades en el entorno digital respeten los principios de buen gobierno y el derecho a una buena Administración digital, así como los principios éticos que guían el diseño y los usos de la inteligencia artificial.

96 Los sistemas de IA de alto riesgo, como aquellos utilizados en el diagnóstico de enfermedades o identificación biométrica de personas implicadas en actividades delictivas deben cumplir unos requisitos muy estrictos en el ámbito de la Unión Europea, debiendo cumplir con pruebas rigurosas, deberes de transparencia y supervisión humana.

97 El RIA señala expresamente que los sistemas de IA empleados en la migración, el asilo y la gestión del control fronterizo: *afectan a personas que con frecuencia se encuentran en una situación especialmente vulnerable y que dependen del resultado de las actuaciones de las autoridades públicas competentes. Por este motivo, es sumamente importante que los sistemas de IA que se utilicen en estos contextos sean precisos, no discriminatorios y transparentes, a fin de garantizar que se respeten los derechos fundamentales de las personas afectadas y, en particular, su derecho a la libre circulación, a la no discriminación, a la intimidad personal y la protección de los datos personales, a la protección internacional y a una buena administración.*

98 MORENO REBATO, M. «La propuesta de Reglamento de la Unión Europea sobre inteligencia Artificial y las Directrices Éticas para una Inteligencia Artificial fiable: una oportunidad para la Administración Pública Española». En: VESTRI, G. (Dir.). *La disrupción tecnológica en la Administración Pública. Retos y Desafíos de la inteligencia Artificial*. España, Aranzadi, 2022.

99 CAMPOS ACUÑA, C. «Una necesidad post-pandémica: la imprescindible construcción del derecho a una buena administración digital». *XXXIV Concurso del CLAD sobre Reforma del Estado y Modernización de la Administración Pública: Avances y propuestas ante la crisis del coronavirus y sus repercusiones institucionales y sociales*, Caracas, 2021.

La aplicación de la IA por parte de la Administración Pública en el marco de una buena administración tiene múltiples beneficios, aunque se ha señalado con acierto que el sector público no puede lanzarse en una carrera por la eficiencia y desatender principios básicos componentes del derecho fundamental en sentido amplio, como la motivación de sus decisiones, la transparencia, la rendición de cuentas o la participación ciudadana¹⁰⁰.

Precisamente en esta línea, la Carta de Derechos Digitales señala una serie de derechos que han de ser salvaguardados en el marco de una buena administración digital, entre ellos:

- La transparencia sobre el uso de instrumentos de IA y sobre su funcionamiento y alcance en cada procedimiento concreto y, en particular, sobre los datos utilizados, su margen de error, su ámbito de aplicación y su carácter decisorio o no decisorio. La ley podrá regular las condiciones de transparencia y el acceso al código fuente, especialmente para verificar que no produce resultados discriminatorios.
- Obtener una motivación comprensible en lenguaje natural de las decisiones que se adopten en el entorno digital, con justificación de las normas jurídicas relevantes, tecnología empleada, así como de los criterios de aplicación de estas al caso.
- El interesado tendrá derecho a que se motive o explique la decisión cuando ésta se separe del criterio propuesto por un sistema automatizado o inteligente.
- Que la adopción de decisiones discrecionales quede reservada a personas, salvo que normativamente se prevea la adopción de decisiones automatizadas con garantías adecuadas
- Será necesaria una evaluación de impacto en los derechos digitales en el diseño de los algoritmos en el caso de adopción de decisiones automatizadas o semiautomatizadas.

Una buena administración digital no puede deslindarse de los principios y derechos derivados del fundamental a una buena administración. Una decisión que se ha adoptado con ayuda de la IA deberá ser transparente, motivada y susceptible de control en vía administrativa y judicial. La utilización de las tecnologías digitales en el marco de lo público no debe generar espacios de inmunidad al poder. La buena administración digital debe incluir nuevos modelos de relación entre el ciudadano y la Administración en términos de igualdad, incluyendo una transparencia total sobre la información que maneja la Administración, una rendición de cuentas permanente y un nuevo modelo de participación de los ciudadanos en la vida pública¹⁰¹.

El ALDIAG, que es todavía un anteproyecto de ley autonómica, reconoce en su art. 6 la buena administración digital y la diligencia debida en la utilización de sistemas de IA por parte de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Galicia, que abarca tres dimensiones:

100 GASCÓN MARCÉN, A. «La protección de los derechos del individuo frente a las decisiones automatizadas de la Unión Europea». En: *Europa, Società aperta, problema attuali e prospettive future*. Italia, Editoriale Scientifica, 2022.

101 NOVALES, A. (Coord.). La modernización de la Administración Pública. *FEDEA, Policy Paper*, núm. 2022/01, 2022.

- El diseño, adquisición, implementación y utilización de IA o modelos de IA de uso general por parte de la Administración y su sector público se hará con pleno respeto a la buena administración, así como a los principios y derechos contemplados en el ALDIIAG.
- Los sistemas de IA diseñados o empleados por la institución citada deberán ser capaces de facilitar una motivación comprensible en lenguaje natural de las decisiones propuestas o adoptadas en los procedimientos administrativos. Deberán recoger, como mínimo, el marco jurídico de referencia, los criterios aplicados, los datos empleados y las características del propio sistema de IA.
- La Administración autonómica deberá ser capaz de identificar, rastrear y gestionar de forma activa los riesgos relacionados con el diseño e implementación de los sistemas de IA o modelos de IA de uso general, con la participación de los agentes públicos y privados.

Junto a estas tres dimensiones, el anteproyecto hace referencia a una serie de principios y derechos que conforman la construcción de un auténtico modelo de buena administración en la utilización de la IA, mucho más allá de lo previsto en el art. 6 y de conformidad con las previsiones del RIA. Algunos de los principios para una gestión responsable de la IA, aparte del principio a una buena administración digital, son: auditabilidad, trazabilidad, explicabilidad, transparencia, claridad, imparcialidad y ausencia de riesgos, seguridad y privacidad, reserva de humanidad, proactividad y personalización, universalidad y accesibilidad, fiabilidad y responsabilidad, evaluación de impacto (a las personas, en la sociedad y en el medio ambiente), evaluación continua, precaución, formación, colaboración, capacidad técnica, proporcionalidad y suficiencia financiera. Todo un catálogo de principios que, de ser aprobada la norma, conformarían los elementos componentes de una buena administración de la IA, dentro del espectro que proporciona el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial.

Los desafíos que ofrece la implantación de la IA en la Administración Pública han de ser resueltos desde el respeto a los derechos fundamentales mediante una implantación ética y responsable. Para ello se requieren marcos regulatorios claros, abordar los sesgos y garantizar la rendición de cuentas. La transparencia adquiere una singular relevancia ya que se traslada a las prácticas de recopilación y procesamiento de datos, al diseño de los sistemas de IA y a la motivación y exposición de los razonamientos aplicados por la IA para la adopción de determinadas posiciones o decisiones.

Una implantación responsable de los instrumentos de IA implica asumir con claridad que no pueden ser menoscabados derechos fundamentales para hacer la Administración Pública más eficiente y luego esconderse detrás de un algoritmo cuando se descubre algún problema¹⁰². La aplicación de la IA en la Administración pública reclama una posición garantista, en el que la transparencia y participación ciudadana estén garantizadas en aras de construir un interés general acorde a las necesidades de los ciudadanos para perfeccionar a la Administración Pública.

102 GASCÓN MARCÉN, A. «Derechos humanos e inteligencia artificial». En: *Setenta años de Constitución Italiana y cuarenta años de Constitución Española*. Madrid, Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado y Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2020, pp. 335-350.

Las obligaciones de transparencia y la materialización del derecho de acceso a la información pública en materia algorítmica han de ser coherentes con el principio *pro acceso*, en especial si se trata de derechos fundamentales. Una decisión que denegara el acceso a la información pública deberá estar motivada, ser proporcional y ponderada los intereses en juego, con especial consideración a los derechos fundamentales que puede verse afectados o conculcados¹⁰³. Las reglas de transparencia, aplicables por supuesto a la IA y a la actividad algorítmica del poder público abarca la publicidad activa, el derecho de acceso y la motivación de las actuaciones administrativas¹⁰⁴.

El Sector Público puede y debe promover la utilización de la IA para optimizar la creación de valor público y el bien común, lo que requiere ponderar la opacidad y los riesgos que presentan los sistemas de inteligencia artificial avanzados. Es necesario que los poderes públicos adopten las medidas necesarias para proteger los derechos fundamentales de las personas y los valores recogidos en nuestro texto constitucional y en el ordenamiento de la Unión Europea¹⁰⁵.

IV. Conclusiones

La inteligencia artificial, y la IAG está transformando la manera en que las Administraciones Públicas puedan realizar sus tareas vinculadas al servicio a los intereses generales. La IA es una herramienta que mejora la eficiencia y puede mejorar la calidad de los servicios públicos, aunque su implementación debe ser gestionada con prudencia para garantizar que no se produzcan vulneraciones de los derechos de las personas.

Gracias a la IA y la IAG se pueden automatizar tareas rutinarias, generar contenidos, optimizar la atención ciudadana y la creación de asistentes virtuales entre otras muchas posibilidades que se han expuesto en este trabajo. Gracias a estas herramientas se puede mejorar no sólo a la eficiencia y la eficacia, sino la calidad de los servicios públicos y las interacciones con los administrados. Para que su implantación llegue a buen término es necesario observar la protección de los derechos fundamentales.

Como se ha expuesto, a pesar las numerosas oportunidades que ofrece, la IAG presenta riesgos que no deben ser desdeñados. Entre ellos podemos destacar la vulneración de los derechos fundamentales, tales como la privacidad, la igualdad y la no discrimina-

103 VALERO TORRIJOS, J. Las garantías jurídicas de la inteligencia artificial en la actividad administrativa desde la perspectiva de la buena administración. *Revista Catalana de Dret Public*, núm. 58, 2019, p. 89-90.

104 HERCE MAZA, J.I. «Buena administración de la transparencia de los algoritmos de la Administración Pública: un instrumento para el control de las cajas negras decisionales». En: VESTRI, G. (DIR). *La disrupción tecnológica en la Administración Pública: retos y desafíos de la inteligencia artificial*. España, Aranzadi, 2022.

105 PARRÉS GARCÍA, A. Gervasio Para Todo y la gobernanza pública algorítmica. *Documentación Administrativa*, núm. 12, 2024.

ción. Además, la IA es un sistema opaco por defecto, por lo que la falta de transparencia puede llevar a la toma de decisiones ilegales, injustas o discriminatorias.

Es esencial que la implementación de la IAG en la administración pública esté guiada por principios éticos sólidos y acompañada una regulación sólida, que garantice la seguridad jurídica y no obste el desarrollo tecnológico. Al carecer estas herramientas de sentido común, la acción y supervisión humanas son fundamentales para garantizar que las decisiones automatizadas respeten la dignidad humana y los derechos fundamentales.

El derecho fundamental a una buena administración digital implica que las decisiones y actividades en el entorno digital deben ser transparentes, motivadas y sujetas a un control real y efectivo, especialmente para las IA de alto riesgo. Para todo ello es esencial la formación y concienciación de los empleados públicos. Es necesario que los funcionarios comprendan tanto los aspectos técnicos como los legales y éticos de estas herramientas para utilizarlas de manera efectiva y responsable.

V. Bibliografía

- ADNANE RKIOUA, A.** El valor fundamental del derecho de acceso del artículo 105 b) de la Constitución Española y su relación con la transparencia algorítmica. *Revista Internacional de Pensamiento Político*, núm. 18, 2023.
- AMABILE, T. M.** The Social Psychology of creativity: a componential conceptualization. *Journal of Personality and Social Psychology*, núm. 45, 1983.
- ARANDIA, P.; SISQUÉS, S.; ORTEGA, M.; LUENGO, J.; LEY, M.; MARTÍN, L. & MATEO, M.** «Ris-canví, un algoritmo define el futuro de los presos en Cataluña: ahora sabemos cómo funciona». *El Confidencial*, 24 de abril de 2024, acceso disponible en: https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2024-04-24/riscanvi-algoritmo-cataluna-prisiones-presos-inteligencia-artificial_3871170/
- ARENAS RAMIRO, M.** «Los derechos digitales y la buena administración digital». En: MEDINA GUERRERO, M. (Coord.), *Los derechos de la ciudadanía ante la Administración Digital*. Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2023.
- AUSIN, T.** ¿Por qué ética para la Inteligencia Artificial? Lo viejo, lo nuevo y lo espurio. *Sociología y Tendencia*, núm. 11, 2021.
- BARONA VILLAR, S.** *Algoritmización del derecho y la justicia. De la IA a la Smart Justice*. Valencia, Tirant to Blanch, 2021.
- BARRIO ANDRÉS, M.** Retos y desafíos del Estado algorítmico de Derecho. *Análisis del Real Instituto Elcano*, núm. 82, 2020

- BARRIO ANDRÉS, M.** «La regulación europea y española de la inteligencia artificial: sus fundamentos tecnológicos, objetivos y principios». En: GARCÍA ESCUDERO MÁRQUEZ, P. (Dir.), MUÑOZ GUIJOSA, M. A. & GONZÁLEZ DE ZÁRATE LORENTE, R. (Coords.), *Constitución, Administración y Parlamento: Homenaje a Fernando Sáinz Moreno*. Madrid, Congreso de los Diputados, 2024.
- BARRIO ANDRÉS, M.** Luces y sombras del Estado algorítmico de Derecho. *Derecho Digital e Innovación*, núm. 5, 2020.
- BARRIO ANDRÉS, M.** Modelos de negocio basados en datos, publicidad programática, inteligencia artificial y regulación: algunas reflexiones. *IDP. Revista de Internet, Derecho y Política*, núm. 36, 2022.
- CÁCERES NIETO, E.** La inteligencia artificial aplicada al Derecho como una nueva rama de la teoría jurídica. *Anales de la Cátedra Francisco Suárez*, núm. 57, 2023.
- CAMPESATO, O.** *Artificial intelligence, machine learning and deep learning*. Mercury Learning and Information, Virginia, 2020.
- CAMPOS ACUÑA, C.** «Una necesidad post-pandémica: la imprescindible construcción del derecho a una buena administración digital». *XXXIV Concurso del CLAD sobre Reforma del Estado y Modernización de la Administración Pública: Avances y propuestas ante la crisis del coronavirus y sus repercusiones institucionales y sociales*, Caracas, 2021.
- CORTINA ORTS, A.** Ética de la Inteligencia Artificial. *Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas*, 2019.
- CORVALÁN, J. G. & CARRO, M.V.** «El reglamento de inteligencia artificial desde fuera de la Unión Europea: impulsos reguladores desde otras partes del mundo y una visión desde Iberoamérica». En: COTINO HUESO, L. & SIMÓN CASTELLANO, P. (Dirs.). *Tratado sobre el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea*, España, Aranzadi, 2024.
- CORVALÁN, J.G.; STRINGHINI, A. & SÁNCHEZ CAPARRÓS, M.** *Inteligencia Artificial Generativa y Administración Pública. Una aproximación inicial basada en el uso de ChatGPT*. Thomson-Reuters-La Ley, acceso disponible en: <https://ialab.com.ar/wp-content/uploads/2023/11/IAG-y-administracion-publica.pdf>
- COTINO HUESO, L.** ¿Qué es «inteligencia artificial» para el Reglamento? Análisis, delimitación y aplicaciones prácticas. En: COTINO HUESO, L. & SIMÓN CASTELLANO, P. (Dirs.). *Tratado sobre el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea*, España, Aranzadi, 2024.
- COTINO HUESO, L.** Big data e inteligencia artificial. Una aproximación a su tratamiento jurídico desde los derechos fundamentales. *Dilemata*, núm. 24, 2017.

- COTINO HUESO, L.** Ética en el diseño para el desarrollo de una inteligencia artificial robótica y big data confiables y su utilidad desde el derecho. *Revista catalana de dret públic*, núm. 58, 2019.
- DELPIAZZO, C.** Despliegue del principio de responsabilidad en el Estado constitucional de Derecho. *Revista de Derecho Público*, núm. 47.
- DELPIAZZO, C.** *Derecho Administrativo General, vol. I*. AMF Montevideo, 2011.
- DÍEZ ESTELLA & OLIVER GARCÍA, B.** La nueva Carta de Derechos Digitales en España, y los nuevos reglamentos comunitarios DSA, DMA e IA: ¿hacia un constitucionalismo digital? *CEFLegal. Revista Práctica de Derecho*, núm. 268, 2023.
- DOBREV, D.** A definition of Artificial Intelligence. *Mathematica Balkanica*, vol. 19, 2005.
- DOPAZO FRAGUÍO, M.P.** El impacto de la inteligencia artificial generativa: clínica jurídica e innovación docente. *Revista jurídica de Investigación e Innovación Educativa*, núm. 30, 2024.
- ESCRIVÁ, J.L.** *Intervención en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso de los Diputados*. Enlace disponible en: <https://portal.mineco.gob.es/RecursosNoticia/mineco/prensa/noticias/2024/20242901-NdP-comparencia-digital.pdf>
- ESQUIVIAS SERRANO, M.T.** Creatividad: definiciones, antecedentes y aportaciones. *Revista Digital Universitaria*, 2004.
- EXPÓSITO GÁZQUEZ, A.** «Los derechos digitales: apertura del debate jurídico para su concreción y desarrollo». En: Cerrillo Martínez, A. (Dir.). *La Administración Digital*. Dykinson, Madrid, 2022.
- FERRAJOLI, L.** *Los fundamentos de los derechos fundamentales*. Madrid, Trotta, 2001.
- FRANGANILLO, J.** La inteligencia artificial generativa y su impacto en la creación de contenidos mediáticos. *Methaodos.revista de ciencias sociales*, núm. 11, 2023.
- FROSSINI, V.** «Los derechos humanos en la era tecnológica». En: SORIANO DÍAZ, R. L., ALARCÓN CABRERA, C., MORA MOLINA, J.J. *Diccionario Crítico de los Derechos Humanos*. Andalucía, Universidad Internacional de Andalucía, 2020.
- GALLEGO CÓRCOLES, I.** «Capítulo XI. La contratación de soluciones de inteligencia artificial». En: GAMERO CASADO, E. & PÉREZ GUERRERO, F. L. *Inteligencia artificial y sector público: retos, límites y medios*. España, Tirant to Blanch, 2023.
- GAMERO CASADO, E.** Sistemas automatizados de toma de decisiones en el Derecho administrativo español. *Revista General de Derecho Administrativo*, núm. 63, 2023.

- GARCÍA GARCÍA, S.** Una aproximación a la futura regulación de la Inteligencia Artificial en la Unión Europea. *Revista de Estudios Europeos*, núm. 79, 2021.
- GARCÍA MEXÍA, P. & HERCE MAZA, J.I.** «Uso de herramientas de inteligencia artificial generativa por los poderes públicos: algunos problemas jurídicos». En: GARCÍA ESCUDERO MÁRQUEZ, P. (Dir.), MUÑOZ GUIJOSA, M. A. & GONZÁLEZ DE ZARATE LORENTE, R. (Coords.). *Constitución, Administración y Parlamento: Homenaje a Fernando Sáinz Moreno*. Madrid, Congreso de los Diputados, 2024.
- GASCÓN MARCÉN, A.** «La protección de los derechos del individuo frente a las decisiones automatizadas de la Unión Europea». En: *Europa, Società aperta, problema attuali e prospettive future*, Italia, Editoriale Scientifica, 2022.
- GASCÓN MARCÉN, A.** «Derechos humanos e inteligencia artificial». En: *Setenta años de Constitución Italiana y cuarenta años de Constitución Española*. Madrid, Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado y Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2020.
- GÓMEZ ABEJA, L.** Inteligencia Artificial y Derechos Fundamentales. En: *Inteligencia Artificial y Filosofía del Derecho*, Murcia, Laborum, 2022.
- GÓMEZ PUENTE, M.** «La Administración electrónica». En: VV.AA. Actas del I Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo. España, Thomson Reuters-Cizur Menor, 2007.
- GONZÁLEZ PULIDO, I.** El uso de la inteligencia artificial generativa en la investigación de la ciberdelincuencia de género: ante el auge de los deepfakes. *Ius et Scientia: Revista Electrónica de Derecho y Ciencia*, vol. 9, núm. 2, 2023.
- GOODFELLOW, I.; POUGET-ABADLE, J.; MIRZA, M.; XU, B.; WARDE-FARLEY, D.; OZAI, S.; COURVILLE, A. & BENGIO, Y.** Generative Adversarial Networks. *Advances in Neural Information Processing Systems*, núm. 3, 2014.
- GUERRA A, & GARCIA-MAYOR, R.** Retos éticos que plantea el uso de la inteligencia artificial en el diagnóstico y tratamiento clínico. *Cuadernos de Bioética*, núm. 29, 2019.
- HERCE MAZA, J.I.**, «Buena administración de la transparencia de los algoritmos de la Administración Pública: un instrumento para el control de las cajas negras decisionales». En: VESTRI, G. (Dir). *La disrupción tecnológica en la Administración Pública: retos y desafíos de la inteligencia artificial*. España, Aranzadi, 2022.
- HERCE MAZA, J.I.** «Buena administración de la transparencia de los algoritmos de la Administración Pública: un instrumento para el control de las cajas negras decisionales». En: VESTRI, G. (Dir). *La disrupción tecnológica en la Administración Pública: retos y desafíos de la inteligencia artificial*. España, Aranzadi, 2022.

- HERCE MAZA, J.I.** «Inteligencia artificial creativa en la Administración pública: transparencia y explicabilidad de un proceso ¿creativo? En: VESTRI, G & CAMPOS ACUÑA, C. *Inteligencia Artificial en el Sector Público: retos pendientes*. España, La Ley, 2024.
- HOFFMANN-RIEM, W.** La dimensión jurídico-objetiva de la libertad de información y comunicación. *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 77, 2006.
- HUERGO LORA, A.** Administraciones Públicas e inteligencia artificial: ¿más o menos discrecionalidad? *El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho*, núm. 96-97, 2021.
- JIMÉNEZ-CASTELLANOS BALLESTEROS, I.** «Nuevas perspectivas de los derechos fundamentales ante la Administración Digital». En: MEDINA GUERRERO, M. (Coord.). *Los derechos de la ciudadanía ante la Administración Digital*. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2023
- LUCENA CID, I. V.** «El concepto de la intimidad en los nuevos contextos tecnológicos». En: GALÁN MUÑOZ, A. *La protección jurídica de la intimidad y de los datos de carácter personal frente a las nuevas tecnologías de la información y comunicación*. Valencia, Tirant lo Blanch, 2014.
- MARÍAS, J.** *Antropología Metafísica: la estructura empírica de la vida humana*. Alianza Universidad, España, 1987.
- MARTIN DELGADO, I.** Naturaleza, concepto y régimen jurídico de la actuación administrativa automatizada. *Revista de Administración Pública*, núm. 180, 2009.
- HUERGO LORA, A.** Administraciones Públicas e inteligencia artificial: ¿más o menos discrecionalidad? *El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho*, núm. 96-97, 2021.
- MARTÍN HUERTAS, A.** El contenido esencial de los derechos fundamentales. *Revista de las Cortes Generales*, núm. 75, 2008.
- MARTÍN JIMÉNEZ, F. J.** Inteligencia artificial y ética: hacia una aplicación de los principios éticos en el ámbito de la UE. *Cuadernos Europeos de Deusto*, núm. 86, 2023.
- MARTÍN LÓPEZ, J.** Inteligencia artificial, sesgos y no discriminación en el ámbito de la inspección tributaria. *Crónica Tributaria*, núm. 182, 2021.
- MEDINA GUERRERO, M.** El derecho a conocer los algoritmos utilizados en la toma de decisiones. Aproximación desde la perspectiva del derecho fundamental a la protección de datos personales. *Teoría y realidad constitucional*, núm. 49, 2022.
- MIRANZO DÍAZ, J.** *Inteligencia artificial y derecho administrativo: especial referencia a los instrumentos de colaboración público-privada y contratación pública*. España, Tecnos, 2023.

- MORENO MOLINA, J. A.** «El derecho a una buena administración». *Lección inaugural del solemne acto de apertura del Curso Académico 2022/2023 de la Universidad de Castilla-La Mancha*, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha, 2022.
- MORENO REBATO, M.** «La propuesta de Reglamento de la Unión Europea sobre inteligencia Artificial y las Directrices Éticas para una Inteligencia Artificial fiable: una oportunidad para la Administración Pública Española». En: VESTRI, G. (Dir.). *La disrupción tecnológica en la Administración Pública. Retos y Desafíos de la inteligencia Artificial*. España, Aranzadi, 2022.
- MORENO REBATO, M.** *Inteligencia artificial (umbrales éticos, derecho y administraciones públicas)*. España, Aranzadi, 2021.
- NOVALES, A.** (Coord.). *La modernización de la Administración Pública*. FEDEA, *Policy Paper*, núm. 2022/01, 2022.
- O'NEIL, C.** *Armas de destrucción matemática. Cómo el big data aumenta la desigualdad y amenaza la democracia*. Madrid. Capital Swing, 2017.
- OLLERO TASSARA, A.** Los derechos humanos entre lo tópico y la utopía. *Persona y Derecho, Revista de Fundamentación de las Instituciones Jurídicas y de Derechos Humanos*, núm. 22, 1990.
- ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.** *Protocolo para la Buena Gestión de la Seguridad Social*. España, 2024.
- OTERO PARGA, M.** ¿Puede la inteligencia artificial sustituir a la mente humana? Implicaciones de la IA en los derechos fundamentales y en la ética. *Anales de la Cátedra Francisco Suárez*, núm. 57, 2023.
- PARRES GARCÍA, A.** Gervasio Para Todo y la gobernanza pública algorítmica. *Documentación Administrativa*, núm. 12, 2024.
- PECES-BARBA MARTÍNEZ, G.** «De la función de los derechos fundamentales». *Conferencia impartida el 11 de febrero de 1997, en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas*.
- PIGEM, J.** *Ángeles o robots. La interioridad humana en la sociedad hiperconectada*. España, Fragmenta Editorial, 2018.
- PONCE SOLÉ, J.** Reserva de humanidad y supervisión humana de la inteligencia artificial. *El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho*, núm. 100, 2022.
- PONCE SOLÉ, J.** Inteligencia artificial, Derecho administrativo y reserva de humanidad: algoritmos y procedimiento administrativo debido tecnológico. *Revista General de Derecho Administrativo*, núm. 50, 2019.

- PRESNO LINERA, M. A.** Teoría general de los derechos fundamentales e inteligencia artificial: una aproximación. *Revista Jurídica de Asturias*, núm. 45, 2022.
- REAL, A. R.** «El Estado de Derecho». En: *Estudios Jurídicos en Memoria de Eduardo J. Couture*. Biblioteca de publicaciones Oficiales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (Montevideo), 1957.
- RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, J.** El derecho fundamental a la buena administración en la Constitución Española y en la Unión Europea. *Revista Gallega de Administración Pública*, núm. 40, 2010.
- RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, J.** La buena administración como principio y como derecho fundamental en Europa. *Revista Misión Jurídica*, núm. 6, 2012.
- RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, J.** La buena administración como principio y como derecho fundamental en Europa. *Revista Misión Jurídica*, núm. 6, 2013.
- RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, J.** Nuevas tecnologías, derecho administrativo y dignidad de las personas. *Revista de Direito Administrativo, Infraestrutura, Regulação e Compliance*, núm. 29, 2024.
- RODRÍGUEZ-ARANA, J.** *Interés General, Derecho Administrativo y Estado del Bienestar*. España, Iustel, 2012.
- ROGERS, C.** «Towards a theory of creativity». In: *Creativity*. Penguin Books, Middlesex, 1972.
- SALDAÑA ORTEGA, V.** La inteligencia artificial y su afectación en el Derecho administrativo: especial referencia a la contratación pública. *Unión Europea Aranzadi*, núm. 4, 2024.
- STERNBERG, R.J. & LUBART, T.** Investing in creativity. *American Psychologist*, núm. 51, 1966.
- SUSSKIND, R. & SUSSKIND, D.** *El futuro de las profesiones. Como la tecnología transformará el trabajo de los expertos humanos*. España, Tell Editorial, 2016.
- VALERO TORRIJOS, J.** «Capítulo VIII. Las singularidades del tratamiento de datos de carácter personal en entornos de inteligencia artificial en el sector público». En: GAMERO CASADO, E. & PÉREZ GUERRERO, F. L. *Inteligencia artificial y sector público: retos, límites y medios*. España, Tirant lo Blanch, 2023.
- VALERO TORRIJOS, J.** Las garantías jurídicas de la inteligencia artificial en la actividad administrativa desde la perspectiva de la buena administración. *Revista Catalana de Dret Public*, núm. 58, 2019.
- VELASCO RICO, C. I.** «Marco regulatorio de los sistemas algorítmicos y de inteligencia artificial: el papel de la Administración». *Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo*, 2024.

VELASCO RICO, C. I. «Tecnologías disruptivas en la Administración Pública: inteligencia artificial y blockchain». En: CERRILLO MARTÍNEZ, A. (DIR.) & CASTILLO, S.E. (COORD.). *La Administración Digital*. Madrid, Dykinson, 2022.

VELASCO RICO, C. Personalización, proactividad e inteligencia artificial ¿Un nuevo paradigma para la prestación electrónica de servicios públicos? *IDP: revista de Internet, Derecho y Política*, núm. 30, 2020.

WILDER, T. *El octavo día*. Editorial Automática, España, 2013.

ZWEIG, S. *Momentos estelares de la humanidad*. Acantilado, Barcelona, 2016.